

**A HAZAI FELSŐOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN NEM ELÉRHETŐ
KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK BEAZONOSÍTÁSA; A HAZAI FELSŐOKTATÁSI
KÖRNYEZETBEN NEM VAGY KEVÉSBÉ ALKALMAZOTT KÉPZÉSI
MÓDSZEREK FELTÉRKÉPEZÉSE; A NEMZETKÖZI JÓ GYAKORLATOK
ÖSSZEGYŰJTÉSE.**

Kutatási jelentés

Készült a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0004 pályázathoz kapcsolódóan

SZÉCHENYI

Európai Unió
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
I. NEMZETKÖZI KÉPZÉSI KÍNÁLAT ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK	6
1. Európai képzési kínálat és képzési módszerek	7
2. Európai képzési kínálat és képzési módszerek: Az angol egyetemek	107
3. Európai képzési kínálat és képzési módszerek: A német nyelvterületű országok.....	150
4. Európai képzési kínálat és képzési módszerek: Szerbia	214
5. Az ázsiai országok képzési kínálata és képzési módszerei.....	240
6. Amerikai Egyesült Államokbeli képzési kínálat és módszerek a sporthoz kapcsolódó felsőoktatás területén	299
II. A QUANTIFIED SELF ÉS A GAMIFICATION POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI A SPORTBAN....	366
III. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK IRÁNYMUTATÁSAI: SPORTSZERVEZETEK GYAKORLATA AZ INTERDISZCIPLINÁRIS SPORT KÉPZÉSEKEN	477
IV. A SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓD, VALAMINT A SPORT KÉPZÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE	509
V. LEGJOBB GYAKORLATOK	541
VI. KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ÉS EREDMÉNYEI	560
1. A marketingkutatás elméleti háttere	561
2 A kérdőíves kutatás eredményei	579
VII. AZ ELEARNING MINT KEVÉSSÉ ISMERT KÉPZÉSI MÓDSZER LEHETSÉGES SZEREPE A SPORTTUDOMÁNYI KÉPZÉSEKBEN.....	613

Vezetői összefoglaló

Jelen kutatási dokumentáció a Gál Ferenc Főiskola és a Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Non-profit Kft. konzorciumi munkája keretében megvalósított TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0004 azonosító számú projekt keretében készült, melynek általános célja a sport és a felsőoktatás témakörének kutatási módszerekkel történő feltárása, mélyebb megismerése volt.

E munka során a hazai felsőoktatási környezetben nem elérhető képzési lehetőségek beazonosítása; a hazai felsőoktatási környezetben nem vagy kevésbé alkalmazott képzési módszerek feltérképezése; a nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése volt a cél. E kutatási jelentés ezen eredményeket foglalja össze. A kutatásban a MorpheoNautica Kft. alábbi kutatói vettek részt:

- Bokor Anna
- Gyurkovics Tamás
- Halasi Szabolcs
- Kecse-Nagy Sándor
- Kiri Henriett
- Molnár Gabriella
- Szűcs Petra
- Ürmös Helga
- Zuti Bence

A kutatás első szakaszában nemzetközi kitekintést tettünk annak érdekében, hogy pontos képpel rendelkezünk a nemzetközi képzési kínálatról, valamint arról, hogy külföldön milyen képzési módszereket alkalmaznak. Mindezt területi fókusszal végeztük el annak érdekében, hogy a világ képzési kínálatáról és képzési módszereiről a lehető legátfogóbb képet kapjuk. Ennek megfelelően külön vizsgáltuk Ázsia, az Egyesült Államok, valamint Európa sporttudományi felsőoktatási képzési kínálatát és módszereit, utóbbi területi dimenzióban további lehatárolásokat végrehajtva. Több tucat intézményi profilt készítettünk, amelyben a képzési kínálatot részletesen lebontva mutatjuk be, amiből egyértelműen láthatóak azok a nemzetközi tendenciák, amelyekkel a magyar, sporttal kapcsolatos felsőoktatási képzési kínálat és módszertan összevethető. Igen sok olyan jó gyakorlatot (best practice) azonosítottunk ezáltal, amelyek hazánkban jelenleg még nem, vagy csak kevésbé ismertek, és amelyek hazai bevezetése mindenképpen megfontolásra érdemes. Ezen munkafázis során elsősorban

szekunder forrásokat használtunk, mely munkafázis során előkészítettük a projekthez tartozó primer felméréseket is.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a nemzetközi szakirodalomban és gyakorlatban egyre inkább elterjedőben levő témaköröknek, a *quantified self*, a *gamification* és az *e-learning* kérdésének. Mindkét téma új, igen aktuális kutatási téma, melynek igen széles körű alkalmazási lehetőségei mutatkoznak. Témánk szempontjából azon tendencia miatt kiemelten jelentős, hogy napjainkban a felsőoktatásban levő hallgatók túlnyomó többsége ún. Y, sőt Z generáció tagjai, ami teljesen eltérő módszerek alkalmazását igényli, mint néhány évvel ezelőtt, hiszen nem csak érdeklődési körük, hanem a percepció érzékük is eltér az idősebb korosztálytól. Kutatások bizonyítják, hogy az eltérő generációk tagjai nemcsak vásárlási szokásaikban, hanem az élethez való hozzáállásukban, főbb motivációikban is jelentősen eltérnek egymástól. Kiemelten lényeges szempont, hogy az Y és Z generáció az IT-eszközökön szocializálódott, ezeket készségi szinten használja, és beépült a mindennapjaiba. Ebből adódóan érdemes megfontolni annak lehetőségét is, hogy az IT-alkalmazásokra épülő megoldásokat milyen módon lehetne bevezetni a sporttal kapcsolatos felsőoktatásba.

Munkánk során feltártuk azt is, hogy a nemzetközi sportszervezetek milyen iránymutatásokkal, jó példákkal járnak elől a sport és a felsőoktatás témakörében. Feltártunk számtalan kapcsolódási pontot és olyan kiváló ötleteket is, amelyek szintén kiválóan működhetnek a hazai felsőoktatás peremfeltételei között is.

Külön figyelmet szenteltünk a sport és a felsőoktatás témakörét meghatározó legfontosabb jogszabályok áttekintésének is, de a témakört nem szűkítettük le kizárólag a felsőoktatási tématerületeket érintő jogszabályokra, hanem az alap- és középfokú oktatási intézmények felsőoktatási felhordása miatt tágran értelmeztük a kérdést, és így például a mindennapos testneveléssel is foglalkoztunk.

A nemzetközi gyakorlatban elérhető képzési módszerek feltérképezésének azon részét, amelyhez szekunder forrásokból nem fértünk hozzá, primer felmérés keretében végeztük el. (A lekérdezést a Gál Ferenc Főiskola és a DIKFK végezte el, a beérkezett válaszokat értékeltük.) A beérkezett válaszok alapján árnyalni tudtuk addigi megállapításainkat, és meghatározhatóvá váltak azon sarokpontok, amelyek mentén szükség esetén elvégezhető a hazai módszertanfejlesztés is.

II. A Quantified Self és a Gamification potenciális lehetőségei a sportban (Zuti Bence)

Tartalom

Vezetői összefoglaló	368
1 Bevezetés	370
2 A Quantified Self eredete és tudományos megközelítése	376
3 A Quantified Self kritikai megközelítése napjainkban	389
4 Trackelés a mindennapokban	392
5 The Internet of things – A „tárgyak internete”	403
6 Self-tracking és életmód-trendek napjainkban	413
7 Quantified Self és a sport.....	429
7.1 Amiigo	429
7.2 Peak	430
7.3 Beddit.....	432
7.4 Lumo Run	433
7.5 Fitbit.....	434
7.6 Vivosmart®	439
7.7 Jawbone®	440
7.8 Moov.....	443
7.9 Nike+ Fuelband	447
8 Gamification	448
9 QS és az adatbiztonság	456
Összegzés	467
Irodalomjegyzék.....	469

Vezetői összefoglaló

Napjainkban a fokozott digitalizálódás jellemző az élet szinte minden területén. Jellemzően hatványozottabban többet akarunk tudni saját magunkról, saját teljesítményünkről, a szervezetünk működéséről, továbbá a minket körbevevő világról. Ezek a célok ma már nem elérhetetlenek, a piacon már elérhetők azok a technológiák (pl. okostelefonok, applikációk, viselhető technológiák), melyek ezen dimenziók mérését és kvantifikálását lehetővé teszik. Annak köszönhetően, hogy az említett technológiák elérhetők a mindennapokban, felerősített egy olyan trendet, miszerint a saját magunkkal kapcsolatos adatok gyűjtése már nem kizárólag orvostudományi célból vált szükségszerűvé, hanem pusztán az általános informativitást szolgálja önmagunk kapcsán.

Ebben a témában 2007 domináns mérföldkőnek számít, hiszen ez az az év, amikor Gary Wolf és Kevin Kelly először használták a *Quantified Self* kifejezést. A Quantified Self nemcsak egy életmódbeli irány, de egy koncepció, egy közösség is egyben. Minden ember, aki valamilyen formában adatot gyűjt magáról, akkor gyakorlatilag valamilyen módon a Quantified Self szerint él. Ennek az adatgyűjtésnek az intenzivitása és kiterjedése emberenként változó lehet. A Quantified Self mottója „*Self-knowledge through numbers*”, azaz „*Önmegismerés számokon keresztül*”.

Jelen tanulmány a *TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0004* pályázathoz kapcsolódóan íródott és célja az, hogy egy átfogó képed adjon az olvasónak arról, hogy mit is értünk Quantified Self alatt, illetve tárgyalja a témához kapcsolódó számos aspektust.

A tanulmány a Bevezetéstől az Összegzésig számolva *10 fő fejezetben* fogja át a Quantified Self és a Gamification témáját.

Az *első fő fejezet* egy általános bevezető képet ad a témáról, leírja az aktuális állapotokat napjaink digitális technológiájának és az embernek a kapcsolatáról, illetve arról, hogy hogy jutottunk el fokozatosan addig a pontig, hogy a hétköznapi emberek számára is népszerűvé vált az önmagukról való adatok gyűjtése.

A *második fő fejezet* egy történeti áttekintőt ad az olvasónak a Quantified Self eredetéről, fő mérföldköveiről, illetve itt megtörténik a koncepció akadémiai vonatkozású elemzése is. A fejezetben érintem az is, hogy hol koncentráltabb földrajzilag a Quantified Self elterjedése.

A *harmadik fő fejezet* felvázolja a Quantified Self-et, mint koncepciót érő általános kritikákat.

A *negyedik fő fejezet* a trackelésről, azaz az önmagunk kapcsán történő adatgyűjtésről szól. A fejezet tárgyalja a trackelés hátterét, technológiai vonatkozásait, illetve azt, hogy milyen típusú adatokat tud az ember magáról gyűjteni napjainkban.

Az *ötödik fő fejezet* az „Internet of Things” köré épül. A magyarra Tárgyak internetének fordított fogalom részben az összes létező szenzoros eszköz összességét jelenti, ugyanakkor nemcsak ez tekinthető a teljes halmaznak. A tárgyak internete egy rendszer, méghozzá azon eszközök rendszere, melyek összekötik a digitális világot a valós világgal, különféle mérések véghezvitelén, illetve digitális kommunikáción keresztül.

A *hatodik fő fejezet* a self-trackinggel és az életmóddal kapcsolatos trendeket mutatja be, illetve különböző kutatások eredményei kerülnek elemzésre itt. Szó lesz a hardver- és szoftverpiac alakulásával kapcsolatos várható trendekről, illetve arról, hogy milyen az aktuális viszonya az embereknek a Quantified Self és a viselhető technológiák terén.

A *hetedik fő fejezetben* esik szó a Quantified Self és a sport vonatkozásáról. Itt olyan tracker eszközök kerülnek bemutatásra, melyek fontosak és hasznosak lehetnek a sport és az egészséges életmód terén.

A *nyolcadik fő fejezetben* a Gamification elvéről lesz szó. Amikor Gamification-ról, beszélünk, akkor egy alapvetően hétköznapi tevékenység játékosá tétele történik meg annak érdekében, hogy egyfajta motiváló, inspiráló szerepet töltsön be egy-egy alkalmazás vagy épp eszköz a felhasználó életében.

A *kilencedik fő fejezet* a tanulmányban korábban leírtak adatbiztonsági vonatkozását vázolja fel. Tekintve, hogy jelenleg már egy nap alatt is óriási mértékű adat jön létre, számos cég épít óriási adatbázisok elemzésére és értelmezésére, megjelent a „Big Data”, mint definíció. Egyre több személyes, privát adatot kell kezelniük a különféle vállalatoknak, ez pedig a kiberbiztonsági intézkedések újraértékelését vonja magával.

A *tizedik fő fejezet* a tanulmányban leírtak alapján, napjaink trendjei ismeretében von le konklúziókat a téma kapcsán.

1 Bevezetés

Az ezredforduló utáni második évtizedre egyértelműen egyfajta digitális korszakba érkeztünk. Napjainkban mindennél többet akarunk tudni önmagunkról, a minket körbevevő világról, és ezt a piacon már elérhető és beszerezhető különféle elektronikus eszközök, illetve okostelefonos alkalmazások lehetővé is teszik.

Az *első fő fejezet* egy átfutó, bevezető képet ad a tanulmányban tárgyalt fő témáról, a Quantified Self-ről. Itt tárgyaljuk az aktuális állapotokat napjaink digitális technológiáinak és az ember a kapcsolatáról. Emellett szó esik arról is, hogy hogyan jutottunk el fokozatosan a Quantified Self megjelenéséig.

Az utóbbi években megjelenő technológiai megoldásoknak köszönhetően egyre népszerűbbé váltak a viselhető elektronikus eszközök (Alkhatib 2014, Choe et al. 2014, Lupton 2014, Nafus 2014, Nafus – Sherman, 2014, Ruckenstein 2014, Whitson, 2013, Bonato 2003). E növekvő trend háttérében a klinikai kutatások óriási száma, illetve a különböző, orvosi, illetve egészségtudományi területeken érdekelt innovatív cégek befektetései mellett a pusztán emberi kíváncsiság áll.

Mindemellett egyre inkább az is jól látszódik, hogy a saját magunkkal kapcsolatos adatok gyűjtése az orvostudományi célú felhasználás mellett a mindennapokra is kitolódik, az emberek mindennapjainak szerves részévé válik az adatgyűjtés az élet legkülönbözőbb területein. A viselhető technológiák, elektronikai eszközök tervezésénél alapvető szempont, hogy alig észrevehetőek legyenek, és ne gátolják vagy zavarják az embert mindennapi tevékenységek végzésében, mindemellett jellemzően vezeték nélküli hálózatokra is képesek csatlakozni (Bonato 2003).

Évek óta egyre csak nő azoknak az embereknek a száma, akik nyomon követik (trackelik) valamilyen elektronikus eszközzel a lehető legkülönbözőbb adatokat saját magukról (Choe et al. 2014). Az önmagunk trackelésének koncepciója mára egy külön mozgalommá, közösséggé nőtte ki magát. E koncepció a Quantified Self (továbbiakban QS) nevet kapta Gary Wolf és Kevin Kelly által 2007-ben.

Ezt követően sorra jöttek mindazok a tudományos publikációk, melyek inkább akadémiai szemszögből próbálták feltárni a mozgalom jellemzőit, illetve kapcsolatát az emberrel (Swan 2009, Klasnja – Pratt 2012, Lee 2013, Lee 2014). Choe és szerzőtársai (2014)

tanulmányukban Q-Selfer-nek nevezik azokat a személyeket, akik ennek az életmódnak az aktív követői.

A Q-Selfer-ek nemcsak a tudomány, hanem a sportra, egészséges életvitelre specializálódott vállalatok, valamint az orvostudomány számára is értékesnek bizonyulnak. Ez abból adódik, hogy azok az emberek, akik trackelnek valamilyen adatokat magukról, rendszerint visszajelzéseket is adnak, tapasztalatokat osztanak meg, így akár felhasználói, akár ipari formatervezési aspektusból is a jövőbeli fejlesztések forrásainak is tekinthetők. Természetesen az ő visszajelzéseik nem tekinthetők általánosan minden emberre bizonyosan igaznak, ugyanakkor mégis irányadók (Haddadi et al. 2015, Choe et al. 2014).

A QS koncepció, és az ezt követő emberek akadémiai szemszögből igen érdekes és vonzó területnek számítanak, ugyanis számtalan dolgot lehet velük kapcsolatban kutatni. Mik a motivációik? Mit trackelnek? Milyen gyakran trackelnek? Mi célból kifolyólag trackelnek? Milyen eszközöket/alkalmazásokat használnak? Képesek voltak-e fejlődni ennek köszönhetően valamilyen területen?

Kétségtelen, hogy ezek az információk óriási mennyiségű és hasznos inputként szolgálnak a tudomány művelői, és számos egyéb, az egészséges életmódhoz, a sporthoz, az orvostudományokhoz köthető iparágakban.

Részben abból kifolyólag, hogy az egészségügyi költségek nőttek, a társadalom szerkezete változik, illetve számos életmódhoz köthető kihívással kell világszinten megküzdeni, újszerű megoldásokat kellett keresni annak terén, hogy az egészséges életmódot népszerűsítsék.

Tekintve, hogy az okostelefonokra telepíthető alkalmazásokon, illetve egyre inkább elterjedtebb elektronikus kiegészítőkön keresztül rengeteg embert el lehet érni, ezek az eszközök váltak a QS mozgalom elsődleges inputszolgáltatóivá adatok kapcsán (Haddadi et al. 2015).

Az élettudományok napjainkban dinamikusan változnak, mind szemléletmódban, mind strukturálisan, mind pedig tartalomban (Swan 2009).

Tudományos kutatások tekintetében folyamatosan jelennek meg az újdonságok, mindemellett a trackelést szolgáló eszközök, új technológiák egyre inkább megfizethetőbbek a tömeg számára, ezáltal nagyszámú embertömeg érhető el.

Az élettudományok struktúrája Swan (2009) szerint három fő aspektusban változik:

1. mit értünk élettudományok alatt?
2. hogyan kutatjuk az élettudományokat?
3. mik azok a modellek, melyek mentén értelmezhető az egészség?

A változások magától értetődőek, hiszen minden korszaknak, minden évszázadnak, évtizednek megvannak a maga kihívásai. Az élettudományokat először művészetként értelmezték, mielőtt önálló tudománnyá fejlődött volna. Napjainkban az élettudományok szorosan köthetők az információs technológiákhoz, illetve a mérnöki szemléletmódhoz egyaránt, hiszen e két terület ötvözete hagyja ma a legdominánsabb nyomot e tudományágban. Változik továbbá az is, hogy kik végzik a méréseket, és hogyan végzik el azokat. Az adatgyűjtés nemcsak akadémikusokhoz, képzett szakemberekhez, vagy épp kutatókhoz köthető. Az elérhető technológiáknak köszönhetően már a hétköznapi ember is rendszeresen tudja ezt folytatni. Az innovációk nemcsak a kormányzati, vagy a nagyobb ipari szektorokban jelennek meg, hanem start-upok, kisebb akadémiai kutatócsoportok is képesek rá, eredményesen. A mérésekhez nem feltétlenül szükségesek laboratóriumi vagy épp kísérleti körülmények sem (Swan 2009).

Swan (2009) szerint három fontos dolog vált elválaszthatatlan részévé az életvitellel kapcsolatos adatgyűjtésnek:

1. matematikai modellezés a jelenségek könnyebb megértése érdekében
2. szoftveres szimulációk
3. megfelelő körülmények megteremtése egy-egy vizsgálat lefuttatásához

Maga az egészség modern értelmezése többdimenziós Swan (2009) szemében. Egyrészt számba veszi az egészséggel kapcsolatos lehetséges kimeneteleket, mint például a krónikus betegségek megszüntetése, vagy épp a betegségek megelőzése. Ide tartozik emellett az aktuális fizikai, mentális állapot fejlesztése, erősítése. Az egészséget, mint egy önkifejezési módot tartja számon, ami egy igen újfajta gondolat.

Swan (2009) az egészség kapcsán több dolgot is mérésre érdemesnek tart. Ezek lehetnek állapotok, tünetek, a génállománnyal kapcsolatos mérések, biomarkeres tesztelések egyaránt. A viselkedésre és az ember környezetése is kiterjedő mérések érdekesek lehetnek a legkülönbözőbb trendek vagy ok-okozati összefüggések feltárásában. Az egészséget, mint modern „rendszer” többszereplősnek képzei a szerző. Ennek az egész rendszernek a

központjában az egyén áll, de egyben kapcsolatban áll különböző egészségügyi szakértőkkel, illetve orvosi, gyógyászati szakemberekkel (Swan 2009).

Önmagunk valamilyen szinten történő nyomon követése természetesen nem új keletű. A klasszikus trackelésnek bátran nevezhetnénk a naplóírást, vagy a testsúlyunk folyamatos változásának nyomon követését. Az új technológiai megoldásoknak, illetve az egészséges életszemlélet elterjedése következtében egyszerűen képesek vagyunk más tényezőkre is kiterjeszteni a saját magunkkal kapcsolatos adatgyűjtést (Lupton 2014). Az elérhető eszközök digitális volta pedig az adatok rögzítését, elemzését, értelmezését is egyszerűbbé tette.

Ezen eszközök mérete, felhasználóbarát felületei, szenzorai pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy akár valós időben, hétköznapi környezetben is képesek legyünk adatokat szerezni magunkról, illetve arra is képesek vagyunk, hogy ezeket az adatokat azonnal megosszuk egymással, vagy köztegyük különböző közösségi hálózatokon.

A trackelés kapcsán is számottevő különbséget tudunk tenni ember és ember között. Valakik csupán egy-két aspektusból gyűjtenek magukról adatokat, még hozzá rövid időn keresztül. Mások ugyanakkor elképzelhető, hogy számos dimenziót figyelnek hosszú távon.

Ugyancsak különbséget tudunk tenni abban, hogy kik gyűjtik magukról az adatokat egy adott célból kifolyólag, illetve kik gyűjtik ezeket szimplán kíváncsiságból, vagy csak azért, hogy ne merüljenek bizonyos dolgok feledésbe.

Akik egy adott cél érdekében trackelnek, az adathalmazt felhasználhatják arra, hogy esetleg trendeket, összefüggéseket fedezzenek fel önmaguk kapcsán és adott esetben reflektáljanak rá valamilyen módon (Lupton 2014).

Ebben a században az információ korába érkeztünk. Az adatgyűjtés, az adatelemzés életünk minden zugába beférközött. Az adatok folyamatosan áramlanak a digitális közegben (email, weboldalak látogatása, közösségi oldalak, stb.). A nagyobb cégek folyamatosan tartalmakkal árasztanak el minket annak függvényében, hogy milyen adatokat szereztek rólunk pl. az internetes látogatásaink elemzésével. A számok, adatok, tartalmak elemzése alapvetően azért fontos, mert alapértelmezettként hatékonyabbá teszik az életünk valamely aspektusait (Rowse 2015). Manapság egyre inkább az egyén kerül a középpontba, az egyéni kiteljesedés kapja a legnagyobb hangsúlyt az ember életében.

Rowse (2015) kiemeli Giddens (1991) érvelését amellet, hogy a kortárs önkép egy reflexív projektnek is tekinthető, hiszen az adott ember identitását, saját magáról alkotott képét nagymértékben alakítják a róla begyűjtött adatok. Ez persze nem dominánsan határozza meg az

önképet, pusztán a saját magunk teljesítményének, határainak megismerését segítik. Pontosan ebből a tényből kifolyólag képesek vagyunk hosszútávon trendeket is, vagy épp idősoros elemzéseket lefolytatni önmagunkkal kapcsolatban. Ezen adatok ismeretében pedig saját magunk tudatosan formálhatóvá válik.

Ma már megvan arra a lehetőségünk, hogy eszközök és alkalmazások tömkelegével ne csak önmagunk egy töredékét tudjuk digitalizálni, hanem akár több aspektust is. Ez tekinthető egy önmagunkkal szemben lefolytatott, aktív, fejlődést szolgáló tudatos folyamatnak, melynek központi elemét a számok képezik. Az önmegismerésen kívül tehát a fejlődési lehetőségek feltárása is elemi része ennek a mozgalomnak. Felfedezhetjük vele határainak, gyengeségeinket, fejleszteni kívánt területeket, erősségeinket, hiányosságokat a technológia segítségével, teljesen önkéntes alapon.

McFedries (2013) nemcsak a QS, de a mindennapi élet kapcsán úgy látja, hogy az emberek közvetlenül vagy közvetve, de adatgyártó gépezetekké váltak. Már a születésünkkor egy sor adat kíséri az első Földön töltött óráinkat. Születési hely, születési idő, súly, hossz, nem, név, csak, hogy párat említsünk. Ahogy telnek az évek, az adatok újabb és újabb dimenziókból árasztanak el bennünket. A számok és adatok azért kapnak ekkora hangsúlyt az életünkben, mert velük esélyünk van nemcsak nekünk, hanem a minket körbevevő világnak is reflektálni életünk egyes momentumaira, teljesítményeire. A QS ebből az óriási mértékű adathalmazból csak a testtel és elmével/aktuális mentális állapottal kapcsolatos adatokra helyezi a hangsúlyt.

A technológiai lehetőségek által, és annak köszönhetően, hogy szinte bárhol, bármilyen körülmények között trackelni tudjuk létünk bizonyos aspektusait, határtalan lehetőségeket rejt az önmegismerés kapcsán, ugyanakkor le kell szögezni, hogy számos problémát is tartogat. Ezeket a problémákat a tanulmány később tárgyalja.

A számok, főleg a QS segítségével nemcsak az embernek nyújthatnak új információkat, hanem emellett közösségformáló szerepe is van. Ezt a számos QS meetup csoport létezése is alátámasztja. A közösségformáló szerep pedig a valós és digitális világban egyaránt érvényesül.

Kezdve a pénzügyi kiadásainktól a napi folyadékbetitelig, számos dolgot trackelhetünk saját magunk kapcsán, mindegyik egy egy kis szeletét osztja meg digitális lenyomatunknak a világban. Kjærgaard és Sorensen (2014) egy tanulmányukban arra hívják fel a figyelmet, hogy a technológiai eszközök applikációk ma már nemcsak arra jók, hogy önmagunkat elemezzük vele, hanem a közösségi médiába, online közösségi hálózatokba is egyre inkább beékelődik. Dumit és de Laet (2014) fontos gondolatot írnak le. Mivel a számok egzakt entitások, így

könnyebben lehet velük dolgozni, könnyebben tudunk értékeket összehasonlítani, egész egyszerűen ki lehet velük zárni a szubjektivitásból adódó összehasonlítási nehézségeket és objektíven lehet dolgozni velük. Ebből adódóan könnyebben megoszthatók adott közösséggel az értékek.

Most, hogy megtörtént a bevezetés és általános képet kaptunk a QS-ről, a következő fejezetben áttérek a QS eredetére, kialakulásának előzményeire és főbb lépcsőfokaira.

2 A Quantified Self eredete és tudományos megközelítése

A *második fő fejezet* egyfajta történeti áttekintőként szolgál a QS kapcsán, valamint szó esik a QS tudományos vonatkozásairól is.

A QS egyben terminológia, koncepció, életvitel és közösség is egyben. Mindazok az emberekre elmondható, hogy követik, akik valamilyen módon trackelik, mérik, elemzik a való életben szerzett, számszerűsíthető élményeiket, tapasztalataikat. Gyakorlatilag ez a valóság egyfajta digitalizálása valamilyen elemzés, vagy tudatosság szempontjából (Alkhatib 2014). Ez a tanulmány már említést tett arról, hogy a saját magunkkal kapcsolatos különféle adatok, események lejegyzése nem újkeletű, az emberi történelemmel nyomon követhető, ugyanakkor a trackelés, mint jelenség egyenesen megteremtette az egészséges életet élni vágyó, öntudatos emberek szubkultúráját. Ez az állítás ugyanakkor fordítva is igaz.

A saját magukról minél többet tudni akaró emberek keresletet teremtettek olyan termékek, szoftverek, megoldások iránt, melyek korábban nem voltak jellemzőek, vagy legalábbis nem voltak a mindennapokban, a hétköznapi emberek számára is elterjedtek az egészségtudományok, illetve a sport történetében. Talán a legfontosabb érv amellet, hogy az emberek bekapcsolódnak a QS mozgalmába az az, hogy közvetve, különböző eszközök, vagy épp applikációk segítségével lehetőséget kapnak az introspekcióra, illetve lehetőséget kapnak arra, hogy a különféle adatok elemzésével képesek lesznek bizonyos életmódbeli indikátorok fenntartására, vagy épp megváltoztatására, ezáltal képesek lesznek a fejlődésre (Alkhatib 2014, Nafus – Sherman 2014).

Maga a QS rövid múltra tekint vissza. 2007-ben Gary Wolf és Kevin Kelly, újságírók használták először ezt a kifejezést (Nafus – Sherman 2014). Annak tudatában, hogy a piacon sorra jelentek meg a személyes trackelést segítő kisméretű, könnyen használható technológiai eszközök vagy épp applikációk, számos kérdés felmerült bennük annak kapcsán, hogy hogyan alakíthatja ez át az emberek viszonyát a sporthoz, az egészséghez, illetve, hogy mit fognak ezek az eszközök jelenteni a mindennapok embere számára.

Wolf a trackelésből származó adatokat nem tényként, nyers számokként értelmezi, hanem lehetőségként. Számára a számoknak arra kell készítenniük az embereket, hogy kérdéseket tegyenek fel önmagukban annak kapcsán, hogy mit tudnak tanulni a számokból, trendekből? A számok az emberi lét mely területein készítetik fejlődésre az embert? A szám tehát egy tükör, egyfajta digitális lenyomata az egyébként kvalitatívnak bélyegzett életünknek (Wolf 2010a).

Bár a 2007-es mérőkövet tekinthetjük a kezdeti momentumnak a QS történetében, mára határozottan kijelenthetjük, hogy egy lokális kezdeményezésekből táplálkozó globális jelenség jött létre. 2015-re 35 ország 123 városában kezdeményeztek e témában találkozót, konferenciákat. A QS közösség a becslések szerint több mint 50 000 fős. A meetupok javarészt az Amerikai Egyesült Államok, illetve Európa területén koncentrálnak (1. ábra). A többi kontinensen jóval kevesebb lokális szerveződés található QS témakörben.

3. ábra QS meetup-ok világszerte

Forrás: Meetup (2015)

Ahogy látható, a hivatalos QS téma köré fonódó meetupok földrajzilag koncentrálnak tekinthetők. Mennyiségben a legtöbb ilyen találkozó az Egyesült Államok, illetve Európa területén található. Mindemellett Ázsia és Ausztrális területén is található ebben a témában szervezett csoportos találkozók. A Meetup (2015) honlapján található információk alapján elmondhatjuk, hogy jelenleg a világ 35 országának 129 városában 209, a QS témája köré tömörülő szervezett csoportot találhatunk, melyeknek csaknem összesen 60 000 tagja van. Ez is azt mutatja, hogy a QS számos országban népszerű téma, az érdeklődők száma pedig napról napra nő (1. táblázat).

40. táblázat A QS meetupok földrajzi elhelyezkedése

Amerika					Ausztrália és Óceánia	Európa		Ázsia
Egyesült Államok			Kanada	Latin-Amerika	Ausztrália és Új-Zéland	Európa		Ázsia
Bay Area	Reno	Dallas	Toronto	Mexikóváros	Sydney	Amszterdam	Bukarest	Tokió
Szilíciumi-völgy	Orange County	Albany	Montreal	Rio de Janeiro	Melbourne	London	Stockholm	Szingapúr
San Diego	New York	Atlanta	Ottawa	Buenos Aires	Auckland	Párizs	Göteborg	Dubai
Seattle	Boston	Lansing	Ottawa	Bogotá		Manchester	Köpenhág	Bangkok
Los Angeles	Washington DC	Ann Arbor	Ottawa	Bogotá		Cambridge	Milán	Tajvan
North Bay	Chicago	Detroit	Ottawa	Bogotá		Oxford	Torino	Bangor
Portland	Glen Carbon	Indianapolis	Ottawa	Bogotá		Leeds	Barcelona	Mumbai

Dél- Oregon	St. Louis	Florid a				Edinburg h	Madri d	
Honolul u	Pittsbur gh	Grand Rapids				Valencia Belfast	Stuttga rt	
Berkele y	Philadel phia	New Orleans				Dublin Porto	Köln Grönin gen	
Santa Barbara	Louisvil le	Charlo tte				München Berlin	Athén Zürich	
Sacram ento	Denton	Colum bus				Helsinki Hamburg	Ruhr- vidék	
Boulder Denver		Clevel and				Maastrich t	Oslo Ljublj	
San Francisco		Cincin nati				Genf Budapest	ana Csehor	
Salt Lake City		Lincol n				Moszkva	szág Szentp	
Housto n							étervár Varsó	
Vermon t							Krakk ó	
Austin								

Minnea polis								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Forrás: QS (2015)

Az amerikai kontinens déli és középső részén még csak kezdetleges a QS találkozók szerveződése, ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy Mexikóban, Brazíliában, Argentínában és Kolumbiában is található egy-egy ilyen meetup a nagyobb városokban/fővárosokban. Az amerikai kontinens északi részét tekintve messze az Egyesült Államok területén található a legtöbb ilyen találkozó, Kanadában mindössze négy városban szerveznek a téma köré találkozókat.

Ausztália és Új-Zéland területén összesen 3 városban szerveződtek eddig QS meetup-ok, hozzá kell tenni, hogy mindegyik város egymillió feletti lakossal rendelkezik.

Európában is népszerűnek tekinthetők a QS meetupok, ha rátekintünk arra, hogy mennyi város van, mely érdekelt az ilyen találkozók szervezésében. Külön ki kell emelni, hogy az európai listán Budapest is szerepel, mint a QS meetupok egyik szervezőpontja.

Ázsiában még feltörekvően vannak a QS meetupok, Japánban, Libanonban, Szingapúrban, az Egyesült Arab Emírségekben, Thaiföldön, Tajvanban, Kínában és Indiában találhatóak jelenleg találkozók e téma kapcsán.

Afrikában a tanulmány írásának idején nem volt található hivatalos QS meetup.

Az imént bemutatott táblázat is bizonyítja, hogy a téma jelen pillanatban is nagy népszerűségnek örvend, és az ezzel kapcsolatos érdeklődés trendszerűen ível felfelé.

A QS-nek természetesen csak egyik eleme az adatok rögzítése és elemzése, a közösségnek is nagy szerepe van benne. Azonban ez nagyban valamilyen élményforráshoz, kreatív tevékenységhez köthető (Neff 2012, Scholz 2012). Amellett, hogy inspirál, motivál, ismereteket terjeszt, tapasztalatokat lehet gyűjteni és megosztani a QS rendezvények keretén belül, van még egy nagy erőssége ezeknek a meetupoknak, QS közösségeknek: a személyek közötti kontaktus, a hálózatosodás, a közelség.

Kiválóan kapcsolódik a témához Lengyel (2014) tipológiája a közelség kapcsán (2. ábra).

4. ábra A közelség csoportosítási lehetőségei

Forrás: Lengyel (2014, 166. o.) alapján saját szerkesztés

A Lengyel (2014) által felvázolt két közelségtípus közül a földrajzi közelségnek a tanulmány szempontjából nincs relevanciája, míg a kapcsolati közelségnek annál inkább.

A kapcsolati közelség alatt valamilyen szervezetek, közösségek közötti hasonlóságot értünk. A hasonlóságnak pedig egyfajta egészséges foka az esetek többségében hatékonyabb előrehaladást, könnyebb együttműködést ígér az érintetteknek. A kapcsolati közelségnek öt további típusát különbözteti meg Lengyel (2014).

A kognitív közelség egész egyszerűen azt jelenti, hogy az érintett felek, legyen szó akár egy közösségen vagy vállalatok belüli interakcióról, hasonló tudásalapokkal rendelkeznek, könnyebben kommunikálnak egymással, hiszen ismerik a szakzsargont, egymás szakterületének különféle ismertetőjegyeit. Ennek következményeképpen az ötletek, a tudás létrehozása és cseréje gördülékenyebben zajlik, hiszen az érdeklődési kör hasonló, sok az átfedés.

Az intézményi közelség inkább a piac egészéhez köthető, hiszen az üzleti homogenitás mértékét, az azt jellemző formális és informális háttérkörnyezetet szimbolizálja. Amennyiben az intézményi közelség szintje kedvező, úgy a vállalatok közötti együttműködések száma, a kooperációra való hajlandóság is nő.

A szervezeti közelség a vállalaton belüli környezetet írja le. Ez minél erősebb, a szervezeten belül annál könnyebben kivitelezhetők a tanulási és tudástranszfer folyamatok, illetve jóval akadálymentesebben áramolhatnak az innovatív ötletek.

A társadalmi közelség az egyének, illetve vállalatok beágyazódási szintjét jelenti az adott gazdasági környezetben. A társadalmi közelség legfőképp a bizalmon alapul. A bizalom sok esetben gazdasági hatásokat is indukálhat, a bizalom hiánya pedig vissza is foghatja a gazdaság élénkülését.

A technológiai közelség koncepciója hasonlít a kognitív közelséghez, azonban a technológiai közelségnek inkább gyakorlati vonatkozásai vannak, ennek kimenetele gyakrabban köthető valamilyen konkrét, kézzel fogható technológiai megoldás megszületéséhez.

A QS kapcsán az emberek képesek megtanulni, hogy mi történik a testtel, még hozzá adatokon keresztül. Az adatok ugyanakkor a legtöbb esetben kevésnek bizonyulnak. A fontos az, hogy mire és hogyan használjuk fel őket. Az élmények, események közben az eszközök, okostelefonos alkalmazások számszerűsítik a történéseket, változásokat, fennálló állapotokat. A kvantitatív tényezőket pedig az ember maga kvalitatív tényezőkké alakítja át, különféle következtetéseket levonva (Nafus – Sherman 2014).

A QS lényege nem abban rejlik, hogy az emberek valamilyen elektronikus eszközt vagy alkalmazást használnak. Az értékformáló az, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket, mennyire tudjuk kihasználni a bennük rejlő lehetőségeket. A QS esetében már az okostelefonoknak még tágabbak lesznek az egyébként is széles spektrumú felhasználási lehetőségei (Butterfield 2012, Nißen 2013). Ma a QS két lényeges aspektust foglal magába:

Egyrészt jelenti a saját magunkkal kapcsolatos adatgyűjtést számos dimenzióban, rendszeres jelleggel. Ehhez szorosan kötődik ezen adatok elemzése, valamint az elemzésből fakadó tapasztalatszerzés önmagunkról.

A másik aspektus azt a közösséget jelöli meg, akik ezt a sajátos életvitelt követik. Azok emberek többsége, akik Q-Selfer-ként élik mindennapjaikat, rendszerint tapasztalataikat meg is osztják valamilyen, a QS-hez kapcsolódó hivatalos oldalon, blogon vagy épp egy adott városban rendezett konferencián (Carmichael – Ramirez, 2007, Nißen 2013).

Ahogy már említette a tanulmány, a saját magunkkal kapcsolatos adatgyűjtés nem az új évezred nívója, már jóval korábban is létezett, visszavezethető egészen korai évszázadokra. Ami változott az a gyűjtött adatok módja, mennyisége, minősége és az a közösségi szerveződés, ami a saját magunkkal kapcsolatos adatgyűjtés köré szerveződött. Míg ez korábban inkább egyéni élménynek számított, mára a Q-Selfer-ek nagyrésze már szívesen megosztja a legkülönbébb adatokat, elért eredményeket, hovatovább, hisznek a QS segítségével történő önmegvalósításban, illetve abban, hogy a trackelésből fakadóan valamilyen személyes teljesítményük nőni fog, jobb éseredményesebb lesz.

Az új technológiai megoldások lehetővé és elérhetővé tették a kényelmes, rendszeres és relatíve pontos adatgyűjtést az emberek számára. Wolf (2010) úgy véli, hogy a számoknak azért van ekkora varázsa, mert számos olyan adatot rejtenek, melyek korábban ismeretlenek vagy épp elérhetetlenek voltak az emberek előtt. A sikeres önmegvalósításnak pedig gyökeres része az, hogy minél többet tudjunk magunkról, minél több adatot legyünk képesek lejegyezni, elemezni, összehasonlítani. Ez pedig objektív adatok meglétével eredményesebben lehetséges.

Ez egy hibrid világ a digitális és a valós között, a legaktívabb Q-selfer-ek rendszeresen tartják a kapcsolatot egymással valamilyen online felületen, informális csoportos találkozások, vagy épp QS-fókuszú konferenciák formájában. Ki kell emelni, hogy ezek a konferenciák nemcsak a felhasználói, hanem a fejlesztői oldalról is kiváltképp érdekesek és tanulságosak.

A legkülönbébb technológiai eszközök gyártói, vagy épp az okostelefonos applikációk fejlesztőinek ezek kiváló platformnak tekinthetők a tapasztalatszerzésre, tapasztalatcserére, felhasználói visszajelzések begyűjtésére vagy éppen az aktuális trendek, irányok általános megvitatására egyaránt. A workshopoknak, meetupoknak éppen ez a lényege, hogy az embereknek legyen alkalma, lehetősége találkozni egymással, személyesen meg tudják osztani a tapasztalataikat.

Swan (2009) megkülönböztet biológiai, pszichológiai és fizikai változókat a lehetséges QS adatforrások kapcsán. A QS-hez köthetően több, eltérően megfogalmazott értelmezés létezik napjainkban.

Kelly (2007) értelmezése szerint a QS nem más, mint sok-sok, az életvitelünkkel kapcsán, valamilyen technológiai eszközzel gyűjtött és rögzített adat archívuma. Ez az archívum tartalmazhat vizuális megjelenítést, hangfelvételt, biológiai adatokat, vagy szimplán nyers számokat is. A QS-t egy módszernek tekinti, mely segíti a Q-Selfer-t abban, hogy több és pontosabb információhoz jusson saját magáról.

Wolf (2010a, 2010b) szerint a QS az emberi kíváncsiságra, a szüntelen önmegismerésre irányuló hajlamra a válasz. A QS által az emberek képesek nagyobb belátást nyerni annak kapcsán, hogy hogyan működnek, még hozzá eszközök segítségével. Az önmegismerés hiányát azzal hozza párhuzamba, hogy nem rendelkezünk az ehhez szükséges eszközökkel.

Fajans (2013) definíciója szerint a self-tracking egy világnézet, melynek lényege az, hogy az összegyűjtött adatok elemzése és értelmezése által tanulni tudjunk, és legyünk képesek fejlődni.

A QS által promotált önmegismerés érdekes dolog, hiszen ha jobban belegondolunk, akkor az önmegismerés csak egy kis szelete az egésznek. Tekintve, hogy összehasonlítható, objektív adatokra építkező koncepcióról beszélünk, az emberek saját magukon kívül ismeretén kívül azzal is tisztában kívánnak lenni, hogy például mások hogyan teljesítenek, miben különbözik az egyén teljesítménye a többi felhasználó teljesítményétől, eredményétől. Természetesen ezen információk ismerete is elmélyítheti a saját magunkról alkotott képet (Rapp et al. 2015, Nißen 2013, Fajans 2013).

A self-tracking folyamatát a következő ábra összegzi (3. ábra).

5. ábra A self-tracking folyamata

Forrás: Swan (2009, 2012a, 2012b), Nißen (2013), Fajans (2013) alapján saját szerkesztés

Az ábra a self-tracking folyamatát mutatja be. A self-tracking minden esetben azzal kezdődik, hogy valamilyen adatot (legyen az kvalitatív vagy kvantitatív), rögzítünk magunkról egy válaszott, az adatnak megfelelő formátumban annak értelmében, hogy később értelmezni tudjuk azt. Érdeemes hosszabb távon rögzítenünk magunkról adatokat, hogy lehetővé tegyük az összehasonlítást.

Amennyiben elemezzük majd, a hosszabb időtávon gyűjtött adatokból jobban és nagyobb eséllyel lehet felfedezni a különböző, mintákat, trendeket, összefüggéseket. Amennyiben úgy véljük, hogy elegendő adatunk van, akkor elkezdhetjük kielemezni azokat valamilyen statisztikai módszerrel, szoftverrel vagy applikációval.

Az adatok elemzése következményeképp képesek leszünk azokat értelmezni, és a megfelelő konklúziókat levonni a mérésből. Amint értelmeztük az összefüggéseket, és azonosítottuk a különféle mintákat, trendeket, akkor elmondhatjuk, hogy egy adott nézőpontból

szemlélődve fokozottabban megismertük önmagunkat (Swan 2009, 2012a, 2012b, Nißen 2013, Fajans 2013).

Nißen (2013) egy összetett kutatást végzett arról, hogy mik lehetnek a Q-Selferek motivációi, amikor elkezdik rendszeressé tenni ezt az életformát. 5 alapvető motivációt talált, ami potenciálisan beindíthatja a QS-létet, ezek a következők (4. ábra).

6. ábra A quantified self mögött húzódo lehetséges motivációk

Forrás: Nißen (2013) alapján saját szerkesztés

Nißen (2013) szerint az egyik motiváció annak kapcsán, hogy az ember belekezd a QS-be, az a saját szórakoztatása. Nemcsak azért gyűjtene adatokat magukról, mert hasznos, hanem mert szórakoztató saját magunk és adott esetben a saját közösségünk számára is. Egyszerűen a felhasználó élvezetet lel abban az adott okostelefonos applikáció vagy tracker eszköz használatában. Az, hogy a felhasználó gyűjti az adatokat, úgy érezheti, hogy értéket teremt.

Az is jelentős szempont, hogy a QS által némileg jobban megtalálhatjuk a helyünket a világban abból a szempontból, hogy képet kapunk egyrészt önmagunkról, másrészt pedig az aktuális relatív állapotunkról. Fontos az, hogy tartozunk egy közösséghez és tisztában legyünk azzal, kik is vagyunk. Vagy épp egész egyszerűen hajthatja a kíváncsiság is a leendő Q-Selfer-

t. Tekintve, hogy a világban általánosan közvetített dolog, hogy „mindannyian egyéniségek vagyunk”, a QS-életvitel elkezdése elősegítheti azt, hogy megtaláljuk, miben is vagyunk mi igazán egyediek.

Önmagunk formálása azt jelenti, hogy a QS-től várjuk azt, hogy a testünk-lelkünk a lehető legmegfelelőbben működjön. Vonzó az elképzelés, hogy a QS által az aktuális állapotból kitartással egy jövőbeli, optimális állapotba kerülhetünk. Ezt a motivációt is táplálhatja az előzőleg említett motiváció. Talán ez az egyik legáltalánosabb motiváció a QS-életvitel elkezdésekor.

Az akaraterő erősítése a motivációk kapcsán arra utal, hogy fegyellemmel, egyfajta rendszer szigorú betartásával képesek leszünk elérni egy-egy adott célt. Ez a rendszer a QS, a cél pedig lehet egy adott megtakarítás elérése év végére, vagy épp az, hogy fél év alatt lefogyjon az ember 5 kilogrammot. A QS tehát a keret, mely lefekteti a mozgási lehetőségeinket az adott cél elérése érdekében.

Többször említi a tanulmány, hogy a QS akár egy életstílusnak is bélyegezhető. Sokakat ez motivál, hogy végre valamilyen életstílust kövessenek. Ezáltal jobban megismerik önmagukat.

A fejezetben a történeti áttekintő után megtörtént a QS akadémiai háttérű elemzése, ahol több szerző QS-hez köthető nézeteinek elemzése történt meg. A következőkben a QS kapcsán felmerülő, szintén tudományos vonatkozású kritikák felvázolása következik.

3 A Quantified Self kritikai megközelítése napjainkban

A *harmadik fő fejezetben* a QS kontra aspektusa kerül vizsgálatra. Áttekintjük, hogy mik a legáltalánosabb bírálatok a koncepciónak, mik a negatív visszajelzések a téma kapcsán.

A QS-hez köthetően talán a legélesebb kritika az az, hogy vajon amit a Q-Selfer-ek csinálnak, az tudománynak tekinthető-e?

Egyik oldalról érvként kezelhetjük, hogy a QS közösség tagjainak zöme azon az állásponton van, hogy a tudomány célja az, hogy általánosan felhasználható tudást adjon az embereknek.

Ugyanakkor itt máris tehetünk egy észrevételt, hiszen egyéni szinten a self-tracking lényege éppen nem az, hogy általánosan felhasználható tudást adjon, hanem, hogy az adott személyről kapjunk egy bővebb, összetettebb, jobban átlátható képet. Ez a tudás viszont ebben az értelemben igen nehezen tekinthető általánosnak.

Másik oldalról tekintve a tudományok, legfőképp a természettudományok egyik legfőbb ismertetőjegye, hogy megismételhető. Nagyban megkérdőjelezhető az ugyanis, hogy a self-tracking folyamatot tekinthetjük-e ennek, hiszen a mérések nagyrészt egy folyamatosan változó közegben zajlanak, hiányoznak a laboratóriumi körülmények.

Szinte lehetetlen reprodukálni még egyszer mindazon változókat, melyek közrejátszanak a trackelés során. Egy másik hiányzó láncszemnek tekinthetjük azt, hogy a self-tracking projektek módszertana általában nem akadémiaileg lektorált.

Tehát maga a kérdés, hogy a QS tudomány-e, nagyon egyszerűnek hangzik, azonban mélyebb terminológiai ismeretek is szükségesek ahhoz, hogy párbeszédet tudjunk kezdeményezni ebben a témában.

Butterfield (2012) alapján az önmagunkkal kapcsolatos adatgyűjtés három szintjét tudjuk megkülönböztetni (5. ábra).

7. ábra A személyes adatgyűjtés szintjei

Forrás: Butterfield (2012) alapján saját szerkesztés

Az első, legalsó szint a lifelogging. A life-logger az a személy, aki a trackelésből származó adatokat különösebb cél nélkül rögzíti magáról. Nála nem feltétlenül az a lényeges, hogy valamit megtudjon magáról, vagy változtasson az életvitelén, akár szimplán csak amiatt használ egy tracker eszközt vagy egy okostelefonos alkalmazást, mert tetszik neki.

A második, középső szint a self-tracking. Ezek a személyek már valamilyen cél érdekében trackelik az adataikat magukról. Valamilyen életmódbeli, egészséghez köthető háttere van annak, amiért rögzít. E rögzített adatokat később kielemezi annak érdekében, hogy értéket teremtsen saját magának és jobban megismerje önmagát, testének működését, illetve azt, hogy bizonyos környezeti vagy egyéb tényezők hogyan befolyásolják például a szervezetének a működését.

A harmadik, legfelső szint a self-experiment. Azok, akik ezt követik, azok valamilyen tudományos háttérű modellt vagy módszertant alkalmaznak a trackelések során, különböző hipotézisek tesztelését, vagy éppen számos változó figyelembe vételét is magába foglalhatja. Tekintve, hogy itt már egységesített hipotézisekről, illetve rögzített változókról, indikátorokról beszélünk, a self-experimentből származó tudás már inkább tekinthető általános érvényűnek egy adott emberpopuláció kapcsán. A self-experimentnél már az akadémiai oldalról is bekapcsolódnak a folyamatba, míg az előbb említett két szinten ez hiányzik (Butterfield 2012).

Wolf (2010a) és Kelly (2011) mindketten a technokultúra (magyarázat) hívei voltak és aktívan érdeklődtek az újabb és újabb technológiai megoldások iránt.

A QS, mint elnevezés elsőre nagyon magától értetődőnek tűnhet, ugyankkor ez egyben egy jól átgondolt névválasztás is a témára. A szóösszetétel „quantified” része ebben az esetben az „elektronikus eszközök nyelvére” utal, mely lehet nyert adat, szám, és vizuálisan megjelenített adat is, mint például a diagramok. A „self” utal a személyre magára, az adatgyűjtés alanyára (Butterfield 2012).

A kritikai visszajelzések után arra térünk rá, hogy hogyan is néz ki a QS a mindennapokban. A technológiai vonatkozások mellett szó lesz arról, hogy milyen típusú és milyen minőségű adatokat képes ma gyűjteni az ember önmagáról.

4 Trackelés a mindennapokban

A *negyedik fő fejezet* egy általános áttekintőt ad a trackelésről, azaz az önmagunk kapcsán történő adatgyűjtésről. A szó esik majd a trackelés háttéréről, a napjainkban alkalmazott technológiák struktúrájáról, illetve arról, hogy milyen adatokat képes magáról gyűjteni ma a mindennapok embere.

Butterfield (2012) a self-tracking projektek kapcsán három elsődleges aspektust különböztet meg (6. ábra).

8. ábra A self-tracking aspektusai

Forrás: Butterfield (2012, 51. o.) alapján saját szerkesztés

Az első ilyen aspektus a technológiai függés (technological involvement). Gyakorlatilag bármi, ami köthető a trackeléshez az emberek kapcsán, nagyban függhet egy adott elektronikai eszköz meglététől. Ez az eszköz egyik végtelként lehet akár egy okostelefon is, de a különböző szenzorokról is beszélhetünk itt. Ebben az esetben magas a technológiai függés (Butterfield 2012).

A másik végletet képezi a toll és a ceruza, itt értelemszerűen a technológia meglétének szükségessége alacsony. Ez egy olyan aspektus, ami megmutatja, hogy mi mérhető és mi nem, annak függvényében, hogy mennyire szükséges bizonyos technológiák megléte egy adott mérés elvégzéséhez. Létezhetnek olyan esetek, amikor a technológiai függés szükségszerűen magas, például laboratóriumi vagy klinikai mérések esetében. Ugyanakkor elképzelhetők olyan esetek is, amikor elég egy egyszerű ceruza, hogy lejegyezzünk adatokat, például arról, hogy épp milyen a kedvünk. Ebben az esetben rendhagyó módon saját magunk vagyunk a szenzorok és a rögzítő eszközök is.

A második aspektus a self-tracking projekt összetettsége. A magas komplexitással bíró projektek valamilyen tudományos háttér bevonását is igényelhetik. Ebben az esetben a Q-Selferek akár kapcsolatvizsgálatokat, korrelációt is végezhetnek, a legkülönbélebb hipotéziseiket tesztelhetik. Ide tartozik az, hogy például vizsgálják az alvásuk minőségét. Megnézik, tesztelik, hogy milyen változók vannak hatással az alvásra, és hogyan hatnak rá. Számos változót figyelembe lehet itt venni, mint például a szobahőmérséklet, hogy elmentünk-e aznap edzeni, vagy épp, hogy sztrészes volt-e az adott nap (Butterfield 2012).

Azon projektek, melyekre az alacsony komplexitás a jellemző, ott nem szükséges túlságosan bonyolult módszertan jelenléte, az egyszerűség a mérvadó. Nem is feltétlenül kötelező numerikus adatok alkalmazása ebben az esetben. Kiváló példa erre a naplózás. Itt nem hagyatkozunk kapcsolatvizsgálatra, illetve számok halmazára, egyszerűen leírjuk mi történt velünk aznap, vagy épp mit álmodtunk éjszaka.

A harmadik aspektus a felhasználási fok. Ezalatt azt kell érteni, hogy milyen komoly egyéni szándék húzódik a trackelés mögött (Butterfield 2012).

Amennyiben a szándék magas fokú, úgy a Q-Selfer az összegyűjtött adatokat valamilyen előre meghatározott cél érdekében teszi. Ilyen magas fokú cél lehet például a fogyás, a hatékonyabb alvás, pénzügyi célok vagy éppen a sportosabb életmód.

Ha közepes fokú adatrögzítésről beszélünk, akkor az egyén azért gyűjt adott területekről adatokat, hogy később potenciálisan felhasználhassa őket. Ebben az esetben a cél jelenleg még nem világos, de mire ez kikristályosodik, addigra már elképzelhető, hogy egy hatalmas adatmennyiség fog rendelkezésre állni, amivel akár különféle trendek is beazonosíthatók. A cél kialakulása itt egy, az adatrögzítéssel párhuzamos folyamat.

Az alacsony fokú felhasználás esetében a felhasználó egész egyszerűen azért gyűjt adatokat, hogy gyűjtsön valamit. Ilyen például a naponta megtett lépések rögzítése.

Butterfield az elsődleges aspektusok mellett másodlagos aspektusok jelenlétéről is ír. Ezek lehetnek olyan tényezők, mint a projekt hossza, objektivitás foka (pl. adatgyűjtés szenzorokkal - lépésszámlálás), szubjektivitás foka (pl. adatgyűjtés saját megítélés alapján – kedv megítélése adott időpillanatban).

A QS mottója a „Self-knowledge through numbers”, azaz „Önmegismerés számokon keresztül”. Ez azonban nem mindig áll fenn, hiszen nemcsak számokkal tudjuk trackelni a saját személyünkkel kapcsolatos dolgokat.

A QS kapcsán meg tudunk különböztetni kvantitatív, illetve kvalitatív adatokat.

Az előbbi esetén nyers számokról van szó, ezeknek a rögzítése a leggyakoribb a Q-Selferek körében. Objektív, összehasonlításra is alapot ad. A szenzor, azaz a mérést végző objektum általában egy technológiai eszköz.

Az utóbbi adattípus nehezebben megfogható, hiszen szubjektív és nem feltétlenül összehasonlítható. Itt a szenzor maga az ember.

Az adatrögzítés háttérét még tovább lehet árnyalni, hogyha megnézzük, hogy a mérés aktívan vagy passzívan zajlott. A különbség az, hogy míg az aktív trackelés esetében maga az ember az adat rögzítője, addig a passzív trackelés esetén a rögzítés automatikusan zajlik, valamilyen eszköz segítségével. Az aktív trackelést Butterfield (2012) kevésbé objektívnek tartja.

A kvantitatív-kvalitatív adatok, illetve aktív-passzív mérés meglétét ismerve felvázolhatjuk a QS adatmátrixot (2. táblázat).

41. táblázat QS adatmátrix

	Kvantitatív adatok	Kvalitatív adatok
Aktív mérés	pénzügyek követése, napi költségek rögzítése, súly rögzítése	naplóírás, alvás minőségének mérése, aktuális kedv mérése
Passzív mérés	pulzusszám mérése, lépésszámláló,	a lefutott útvonal vizuális megjelenítése

	vércukorszint-mérő	
--	--------------------	--

Forrás: Butterfield (2012) alapján saját szerkesztés

A tanulmányban korábban már említés esett róla, hogy talán a felhasználási módja a rögzített adatoknak sokkal fontosabb, mint maga a tény, hogy különféle dolgokat trackelünk saját magunk kapcsán. Az adatok elemzésének lényege, hogy hasznos, legfőkébb számunkra értékes tudást generáljunk az aktív vagy passzív mérések eredményeképp. Egyszerűbb esetekben már maguk a nyers számok is elegendők ahhoz, hogy fejünkben különféle értelmezések megszülessenek, olykor azonban tovább is lehet árnyalni az eredményeket (Butterfield 2012).

A trackelés által kapott értékeket, eredményeket a legtöbb esetben (főként kvalitatív adatok kapcsán) kiválóan lehet valamilyen vizuális megoldással (táblázat, grafikon) szemléltetni. A vizuális megoldások azért jók, mert látványosak, megkönnyítik az értelmezést, bizonyos trendek megfoghatóbbak lesznek általuk, segítenek adott esetben eldönteni azt is, hogy a QS projektünk sikeres volt-e. A Q-Selferek körében ezek az adat- és eredményközlési módok rendkívül népszerűek, hiszen a nyers értékek, adatok hatékonyabbak válnak információvá ezáltal.

Butterfield (2012) megkülönbözteti a self-tracker és a life-logger fogalmát. A self-tracker az az egyén, aki valamilyen tudatos cél érdekében vagy projekt kapcsán trackel, és a gyűjtött adatokat a cél elérése érdekében tudatosan felhasználja.

A life-logger pedig szimplán gyűjti az adatokat az életének adott területeiről, ugyanakkor ezt semmilyen különösebb cél érdekében nem használja fel. Az adatokat egyszerűen azért rögzíti, hogy rendelkezésére álljon szükség esetén. Az ő esetükben elképzelhető, hogy egész egyszerűen vonzóknak találják azokat a technológiai megoldásokat, amikkel képes trackelni az ember, de több nincs emögött.

A trackelés motivációi mögött sokszor nem csak az áll, hogy az ember eldönti, hogy ezentúl trackel több aspektust az életében. Egész egyszerűen néha a háttérben annyi történik, hogy az adott személy megismer egy adott technológiai megoldást, vagy belefut egy okostelefonos applikációba. Akik vevők az újabb és újabb technológiai megoldásokra, okos eszközökre és követik az aktuális trendeket, azoknál előfordulhat, hogy a szóban forgó eszköz megléte és/vagy birtoklása izgalmasabb, mint az a számos lehetőség, mely az eszközből adódhat (Butterfield 2012, Nißen 2013, Fajans 2013).

A QS nemcsak azokat az embereket vonzza, akik a technológia iránt érdeklődnek. Egy komoly csoportját képezi a QS közösségnek azon emberek csoportja, akik valamilyen orvosi-gyógyászati megfontolásból trackelik az adatokat. (Butterfield 2012, Patel et al. 2012).

Sokan gondolják a QS közösségből, hogy a trackelés és a különféle, erre specializálódott technológiai eszközök valóban hozzájárulnak a személyre szabott egészségüghöz. Abból kifolyólag, hogy gondosan, rendszeresen, akár több dimenziót is érintve adatokat gyűjtenek magukról, potenciálisan képesek lesznek azonosítani számos olyan tényezőt, mely pozitív vagy negatív előjellel, de hatással van az egészségükre. Ezeket vizsgálva, elemelve meg tudják tenni a szükséges és olykor elengedhetetlen lépéseket, még hozzá időben, ha változtatásra van szükség.

Annak érdekében, hogy képesek legyünk valamit trackelni vele, az adott mérőeszköznek három fő építőelemet kell magába foglalnia (7. ábra)

9. ábra A szenzoros mérés összetevői

Forrás: Patel et al. (2012) alapján saját szerkesztés

Először is szükség van valamilyen hardveres megoldásra, ami képes arra, hogy egyrészt érzékeljen, másrészt pedig alkalmas legyen az adatok rögzítésére. A másik fontos alkotóelem

az eszközök közötti kommunikációért felelős, hiszen általában a mérőeszköztől átexportáljuk a mért adatokat egy másik elektronikai eszközre.

Klinikai relevanciájú eszközök esetén pedig van egy harmadik alkotóelem, még hozzá azon elemzési algoritmusok, melyek releváns információkat generálnak a mért értékekből, ezzel inputot szolgáltatva az érintetteknek. Ezek az algoritmusok irányulhatnak különféle jelek feldolgozására, minták felismerésére is. Az utóbbi években mind a szenzoros technológiák, mikroelektronika, telekommunikáció és adatelemzési szektorokban is szép íve van a fejlődésnek, így folyamatosan újabb és újabb megoldások elérhetők az emberek számára (Patel et al. 2012).

A mérőeszközök kapcsán talán a mikroelektronikában elért fejlődési mérföldkövek tekinthetők legrelevánsabbnak, tekintve, hogy az eszközök apró méretének köszönhető az, hogy adott esetben zavartalanul viselhetőek, már-már észrevehetetlenek és nem gátolnak meg bennünket abban, hogy valamilyen cselekvést végezzünk, miközben viseljük őket. A legtöbb tracker eszköznél elérhető funkció, hogy képesek vezeték nélküli hálózatokra csatlakozni, ami nagyban megkönnyíti az adatok közlését eszköz és eszköz között. Egy adott tracker eszköz esetén többféle szenzor is közrejátszhat a mérésben. Ilyenek például a viselhető, illetve környezeti szenzorok (Patel et al. 2012, Swan 2012a, Swan 2012b).

A viselhető szenzorokat legfőképp valamilyen fiziológiai paraméter mérésére használjuk. Ilyen fiziológiai paraméter lehet például a pulzusszám, légzésszám, vérnyomás, vagy épp a véroxigén szint. Az ezekből a mérésekből leolvasott paraméterek által egy általános képet kaphatunk az egészségi állapotunkról, diagnosztikai szempontból ezeknek az adatoknak óriási jelentősége van. Nagyon sokáig ezeket a paramétereket kizárólag kórházi, laboratóriumi körülmények között lehetett mérni, azonban napjainkban a mérési kör kitágult, köszönhetően a viselhető technológiáknak. Nemcsak ez változott, hanem az adatok minősége és a mérési gyakoriság is mind mind javultak. Gyakorlatilag bárhol képesek vagyunk pontos, folyamatos, akár valós idejű adatgyűjtésre a fiziológia terén (Swan 2012a, Swan 2012b).

Mérnöki szempontból ezen eszközök megtervezése óriási kihívás volt, hiszen kisméretű, ugyanakkor elképesztően összetett struktúrában működő technológiákról beszélünk. A mikro- és nanotechnológia fejlődésével párhuzamosan a viselhető technológiák fejlődése is garantált.

A viselhető technológiák kapcsán Khan és Marzec (2014) 8 alapvető tervezési szempontot említ meg, melyek elengedhetetlenek manapság egy viselhető eszköz kapcsán (8. ábra).

10. ábra A viselhető eszközök tervezési alapelvei

Forrás: Khan – Marzec (2014, 4. o.) alapján saját szerkesztés

A tartalom a designra és a funkciókra vonatkozik. Napjainkban a „kevesebb néha több” elve az iránymutató a tervezés során. A design legyen egyszerű, felhasználói szempontból pedig legyen könnyen kezelhető az eszköz, illetve tartósan használható. Rendelkezzen az eszköz kevés funkcióval, de legyen annál precízebb.

Az eszköz ne csak szimpla eszköz legyen, hanem valamilyen módon kommunikájon a felhasználóval. Ez a kommunikáció lehet adatkijelzés számmal, vagy valamilyen vizuális reprezentáció egyaránt. Fontos az is, hogy ne csak az eszköz és a felhasználó között jöhessen létre kapcsolat, hanem eszköz és eszköz között is.

Célorientáltság esetében szintén fontos a tartósság és az állandóság. Az eszköz legyen képes különböző jelzések küldésére, annak érdekében, hogy a felhasználó adott esetben azonnal hozzá tudjon tudni valamilyen adathoz, képes legyen rögtön informálódni.

Legyen adatorientált, hiszen erről szól végső soron ezeknek a működési célja. Elengedhetetlen, hogy az eszköz képes legyen viszonylag nagy mennyiségű adatot kezelni, tárolni.

Inspiráló hatású legyen az eszköz. Ez arra vonatkozik, hogy az eszköz önmaga nyilvánvalóan nem tud semmilyen új viselkedési formát, vagy életmódbeli változást ráerőltetni a felhasználóra. Ugyanakkor egy ilyen eszköz használata motiváló jellegű is lehet a szolgáltatott adatok fényében.

Az interakciók a tervezésnél azt az elvet jelentik, hogy az eszköz képes legyen anélkül is önállóan végezni a dolgát, hogy folyamatosan a működésére figyeljünk.

Az élményfokozás azt jelenti, hogy az eszköz képes legyen arra, hogy színesítse valahogyan a felhasználó élményét annak használatakor. Ez tulajdonképp a valós világ színesítése a digitális világgal.

A kapcsolat elv értelmében fontos, hogy az eszköz részese legyen egy hálózatnak, melynek következtében képes a kommunikációra más eszközökkel, rendszerekkel, platformokkal, szolgáltatásokkal, szoftverekkel vagy közösségekkel (Khan – Marzec 2014).

A környezeti körülményeket is vizsgáló szenzorok azt elemzik, hogy milyen változások történnek, zajlanak le a közvetlen környezetünkben. Ezek lehetnek mozgásérzékelők, fényérzékelők vagy épp hőérzékelők. Az e típusú szenzoroknak tehát az okos készülékek széles tárháza mellett az okosotthonokban is nagy jelentősége van.

Annak érdekében, hogy egy adott ember éppen aktuális cselekedetei vagy éppen a sport kapcsán jelentkező fiziológiai paramétereiről még többet megtudjunk, a viselhető szenzorok és a környezeti szempontokat vizsgáló szenzorok együttes alkalmazása lehetővé tenné.

A viselhető és környezeti szenzoros technológiáknak számos alkalmazási területe van. Patel és szerzőtársai (2012) 5 kiemelt területet emelnek ki ennek kapcsán, ahol e technológiák integrálásának óriási jelentősége lehet a jövőben (9. ábra).

11. ábra A jövő prioritási területei az okoseszközök kapcsán

Forrás: Patel et al. (2012) alapján saját szerkesztés

Az egészségmonitoringgal számos tanulmány foglalkozik (Mathie et al. 2004, Sazonov et al. 2009, Giasanti et al. 2008, Aziz et al. 2007, Patel et al. 2012). Az egészség- és wellnessmonitoring kapcsán legfőképp az időskorú embereket tudnák felügyelni. A tanulmányok többsége kitér arra, hogy globálisan a világ népessége öregedőnek számít. Számos ország mellett növekvő költségekkel néz szembe az egészségügyben.

Gyakorlatilag az egészségmonitoring erre a problémára lehetne egy potenciális válasz, hiszen a megoldás lényege, hogy az adott személy otthoni környezetben, ismerős körülmények között lenne vizsgálva olyan technológiai eszközökkel, melyek nem igénylik azt, hogy a személy kórházba járjon különféle vizsgálatokra. Hosszútávon a fiziológiai paraméterek rögzítése pedig hozzájárulhat a diagnózis, illetve a kezelések sikerességéhez (Merilahti et al. 2009, Sciaqua et al. 2009, Patel et al. 2012).

A biztonságmonitoring az egészségtudományokban arra irányul, hogy az adott betegnél található eszköz jelzést adjon más érintetteknek az alannyal történt bármilyen hirtelen változásról. Ilyen például egy olyan készülék, ami jelzi, ha az adott személy elesett és nem bír felkelni. Ezek az eszközök egyszerűen vannak tervezve, kevés funkcióval vannak felszerelve. A legtöbb esetben adott egy technológiai eszköz, rajta egy nyomógommbal vagy szenzorral,

amivel az adott személy jelezni tud baj, vagy bármilyen bekövetkezett változás esetén. Az eszközök természetesen vezeték nélküli hálózatokat képesek elérni, így lehetővé téve a gyors kommunikációt a beteg és az érintett kezelők között.

Az otthoni rehabilitáció szorosan köthető az előző két tárgyalt témakörhöz, azzal a különbséggel, hogy ezek különféle programok és eszközök tárháza, melyek segíthetik vagy felgyorsíthatják a gyógyulást. Ilyenek lehetnek például a virtuális valóságra vagy kiterjesztett valóságra építkező eszközök.

A kezelés hatékonyságának mérése, értékelése egy kvantitatív módszer a betegségek kezelése kapcsán. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a két vizsgálat között eltelt idő sem lenne holtidő, hanem bizonyos élettani paraméterek mérve lennének, és a következő vizsgálaton már célzottan, minden jelentős értéket ismerve történhetne meg a beteg kezelése.

A különféle szenzoros technológiai megoldások a rendellenességek korai észlelésénél is nagy szerepet játszhatnak. Mint tudjuk, nagyon sok esetben a megelőzés, vagy a korai kezelés megkezdése elengedhetetlen a sikeres gyógyuláshoz.

E szenzoros technológiák elterjedésével egy akár, minden fontos élettani paraméter mérésére kiterjedő monitoring-rendszert lehet kiépíteni majd (Patel et al. 2012).

A trackelés különböző dimenzióinak elemzése és feltárása után a digitális technológiák világára tér ki a tanulmány.

5 The Internet of things – A „tárgyak internete”

Az ötödik fejezet fő témája az „Internet of Things” azaz a tárgyak internete. Egy mondatban összefoglalva a tárgyak internete azon eszközök rendszere, melyek összekötik a digitális világot a valós világgal, különféle mérések véghezvitelén, illetve digitális kommunikáción keresztül.

A tárgyak internetét gyakran úgy írják le, mint az összes létező szenzoros eszköz összességét, ugyanakkor ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen egy jóval összetettebb dologról van szó. A tárgyak internete egy rendszer, egyrészt azon eszközök rendszere, melyek összekötik a digitális világot a valós világgal, különféle mérések kivitelezésével, másrészt pedig ezen eszközök kapcsolata a felhasználóval, az információáramoltatás. A szakértők azon eszközök számát, melyek ide köthetők, körülbelül 20 milliárdra becslik, ám ez egy jócskán alulbecsült, inkább óvatos érték lehet (Davenport – Lucker 2015).

Ezekkel az eszközökkel a materiális sík számos aspektusa mérhető, ilyenek például a hőmérséklet, nyomás, magasság, mozgás, közelség, hangok, képek, csak, hogy az egyszerűbb mérési lehetőségeket számba vegyük. Ugyanakkor ennél bonyolultabb paraméterek mérésére is alkalmasak már ezek az eszközök, min például a pulzusszám, vércukorszint, stb. Az ilyen, mérésre alkalmas termékek leginkább arra specializálódnak, hogy precízen végezzék el a mérést, legyenek tartósak és a különféle paraméterekkel kapcsolatos értékek rögzítése történjen valós időben.

Davenport és Lucker (2015) épp abból a szempontból bírálják ezeket az eszközöket, melyek Khan és Marzec (2014) szerint alapvető princípiumok kellenének, hogy legyenek a tervezésnél. Az előbbi szerzőpáros szerint ezek az eszközök csak részben hasznosak, hiszen kevés dolog mérésére alkalmasak, a megbízhatóságuk megkérdőjelezhető és mindemellett design terén elavultak és felhasználói szempontból pedig nehezen kezelhetők. Másrészt a network tervezési elv kapcsán is gyakran csődöt mondanak, hiszen gyenge hatásfokkal, nehezen integrálhatók más rendszerekbe, más eszközökhöz, platformokhoz.

Maga a tárgyak internete óriási hatással lehet a fogyasztói szokások alakulására az egészség, fitness és sport terén. Davenport és Lucker (2015) szerint azonban ez csak és kizárólag úgy fog realizálódni, hogyha az alapvető funkciók mellett arra is fókuszálnak a tervezésnél, hogy az eszköz képes legyen más eszközökhöz csatlakozni, képes legyen elemzések elvégzésére és valós hozzáadott értéket teremtsen a felhasználónak.

Tehát a lényeg az, hogy az eszköz ne elszigetelten működjön, hanem képes legyen a felhasználót egy közösséghez kapcsolni és járuljon hozzá ahhoz, hogy nyers számok helyett értékes információkkal tudjon szolgálni. Az együttműködve versengés elvét követve a gyártóknak sem kizárólag a saját termékeikre célszerű abból integritás szempontjából.

Ha a létrehozott eszközök egy szűk mozgási keretet adnak a felhasználónak, akkor az eszközökben rejlő potenciál nincs optimálisan kihasználva. Azonban azt is célszerű és fontos kiemelni, hogy annak köszönhetően, hogy komoly technológiát kell elhelyezni relatíve kisméretű eszközökben, a fejlesztések és a releváns változások bevezetése rendkívül sok időt vesz el, még adott iparágak vezető cégei körében is. A széles körben elfogadott iparági sztenderdek megteremtése mindig komoly kihívásnak számított.

A felhőalapú technológiák, illetve az okostelefonok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat megkönnyítsék, hiszen itt az adatok szabad áramoltatása egyszerűbb felhőalapú közegben, vagy épp az okostelefonok is képesek arra, hogy adatokat elemezzenek, mielőtt azok a felhőbe kerülnének tárolási célból.

Természetesen a sztenderdizálás egy idealizált szituáció. Számos egyéb tényező is befolyásolhatja és befolyásolja is majd az érdekeket a jövőben, mint például a befektetések alakulása, profitmotivációk, vagy épp a versenystratégiák.

Davenport és Lucker (2015) egy többlépcsős ábrán mutatják be, hogy szerkezetileg hogyan is néz ki a tárgyak internete. A legalsóbb réteg, a helyi érzékelés az egész koncepció felszínét érinti csupán. Ahogy lépünk felfelé a többi rétegre, úgy nő a komplexitás is.

A tárgyak internetéhez köthető eszközök sikere nagyban áll vagy bukik azon, hogy a legfelső 3 réteg (adatintegráció, a tárgyak analitikája, kognitív cselekedetek) kapcsán milyen stratégiát, lépéseket alkalmaznak (10. ábra).

12. ábra A tárgyak internete – szerkezeti felépítés

Forrás: Davenport - Lucker (2015, 7. o.) alapján saját szerkesztés

A *helyi érzékelés* Davenport és Lucker (2015) struktúrájában a legalsóbb réteg. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy az eszköz fel van vértézve azzal a képességgel, hogy valahogyan érzékelje a környezet valamilyen fizikai valóját. Ha egy szimpla, egyedülálló szenzorról beszélünk, az általában egy ilyen aspektus mérésére képes, ilyen például a hőmérséklet, elhelyezkedés, sebesség vagy épp annak érzékelése, hogy egy kapcsoló milyen állapotban van.

A gyakorlatban ez úgy valósul meg valamilyen tevékenység trackelésénél, hogy a fő szenzor képes a nagyléptékű változások, mozgások, vagy ezzel kapcsolatos közvetlen paraméterek mérésére. Ezekhez jönnek a közvetett, kiegészítő jellegű adatok, mint például az, hogy milyen dátum, időpont vagy épp GPS-koordináta körhető a méréshez. Ezen a szinten az eszköz továbbá képes arra, hogy csatlakozzon néhány egyéb eszközhöz, mint például egy laptop vagy éppen egy okostelefon.

Az információcsere és az adatáramlás lehetőségét rendszerint valamilyen vezeték nélküli technológia teremti meg, legyen szó akár Bluetooth vagy épp WiFi kapcsolatról, de előfordul az is, hogy USB-porton keresztül is csatlakoztatható egy eszköz a számítógépünkhöz.

Itt tehát szimplán M2M (machine-to-machine) kapcsolatról beszélhetünk. Ezek az M2M kapcsolatok, illetve önmagában maga a helyi érzékelés sem képes arra, hogy bármilyen komolyabb folyamat alapját képezzék.

Ennél a szintnél még azt is érdemes megjegyezni, hogy a különböző fiziológiai paraméterek mérésének pontossága eltérhet különböző gyártók eszközeinél, hiszen a különféle félvezetők, és mikromechanikai rendszerek pusztán másképp mérnek. Elképzelhető, hogyha két különféle gyártó termékeivel ugyanazt a paramétert mérnénk, más értéket kapnánk. Ezek a különbségek a tervezésből fakadnak.

Minden szenzor adatokat gyűjt és adatokat továbbít, egy adott meghatározott formázumban vagy informatikai struktúrában. Az adatok integrációja azért fontos, hogy elemzésre alkalmas formátumban legyen. A QS-hez kötődő eszközök esetén az alapszintű integrációt jelenti az, hogy a tracker eszközről például egy okostelefonra tudjuk továbbítani az adatokat. Ehhez természetesen előzetesen szükséges az, hogy az okostelefonon megtalálható legyen az eszközhöz készült, kompatibilis okostelefonos applikáció.

Az adatintegráció elsőre nem is tűnhet túlságosan nagy kihívásnak, azonban ez egyre inkább azzá válik, főként viselhető eszközök kapcsán. Azon technológiai eszközök esetében, melyek valamilyen fiziológiai vagy egészségügyi paraméterünket mérik, előfordulhat, hogy nemcsak nekünk szolgáltatnak információt. Elképzelhető, hogy az adatokat egyaránt szükségzerű megosztani az orvosunkkal, a kórházzal, a biztosítónkkal, vagy éppenséggel mi döntünk úgy, hogy megosztjuk családukkal, barátainkkal vagy éppen valamilyen közösségi média oldalon. Bonyolultabb eszközök esetén a kihívás egyre inkább fokozódik, hiszen elképzelhető az is, hogy egy eszköz több dolgot mér, és azt különböző formátumokban rögzíti. Az adatok „közös nevezőre hozása” pedig kivitelezési szempontból rendkívül sok időt vesz el. Az együttműködve versengés lobogója alatt a különféle cégek, szervezetek, intézmények együttes kooperációjára lenne szükség az integrációs problémák megvitatása és megoldása kapcsán. Ha egy egyszerű tracker eszközt veszünk figyelembe, akkor a fejlesztő rögtön azzal a kihívással találja szembe magát, hogy amennyiben okostelefonos alkalmazást is szolgáltatni kíván az eszköz mellé, akkor legalább 2 platformra, Android-ra és iOS-re érdemes létrehozni a szoftvert.

Amikor egy adott cég domináns a piacon, akkor a sztenderdizálási folyamatok némileg leegyszerűsödnek, de nem mindenhol várható el, hogy majd a piac legdominánsabb szereplője képes önmagában meghatározni az iparágra jellemző alapkereteket.

A tárgyak analitikája kapcsán Davenport és Lucker (2015) egy igencsak újszerű és szokatlan összehasonlítással él. Az emberi agy megfelelőjét a tárgyak internetében az adatok felhőalapú elemzésének tartják. Minemellett az érték nem az adatokban van, hanem abban, hogy mihez kezdünk a hasznos adatokkal. Ha az adat nyers, nincs jelentés hozzárendelve, akkor

hiába várjuk azt, hogy változás következzen be az életünkben. A különböző trackelő eszközöket alkalmazó felhasználók esetén sok esetben hiányzik az, hogy valamilyen cél érdekében történjen meg az adatok gyűjtése, így az elemzés komolyabb motivációs háttér vagy inspiráció hiányával megy végbe. Minden gyűjtött és rendszerezett adatnak jelentőségteljesnek kellene lennie.

Tekintve, hogy az adatok szüntelenül és folyamatosan áramlanak, szükség van olyan rendszerek és folyamatok kiépítésére, melyek ezt az óriási mértékű adatáramlást kezelni képesek. A hiba lehetősége természetesen itt is fennáll. Az adatok végtelen tengerében van arra esély, hogy az adatok egy része hibásan rögzített. Az arra irányuló folyamatot, mely egyrészt azonosítja, másrészt kiszűri egy adatfolyamból a hibás adatokat, anomália-észlelésnek nevezik a szerzők publikációjukban.

Számos egyéb területet lefed még a tárgyak analitikája elnevezésű réteg. Davenport és Lucker 6-ot emel ki (11. ábra).

13. ábra A tárgyak analitikájának struktúrája

Forrás: Davenport – Lucker (2015) alapján saját szerkesztés

A összehasonlítási képesséet úgy értelmezzük, hogy egy adott paraméter kapcsán nyújtott teljesítmény (napi kalóriabevitel, lefutott km-ek, napi vízbevitel) hogyan vethető össze mások teljesítményével, ugyanazzal a paraméterrel összehasonlítva, hasonló körülmények között.

A minták azonosítása kapcsán arról beszélünk, hogy amennyiben adatok tárházával rendelkezünk relatíve hosszú időintervallumban, akkor képesek vagyunk különböző trendeket észrevenni, statisztikai modelleket alkotni. A legkülönbözőbb külső befolyásoló tényezők figyelembe vétele tovább segíti a minták felfedezését. Ilyen lehet a gyakorlatban az, amikor

például az alvásunk minőségét trackeljük és befolyásoló hatással van rá az, hogy stresszes napunk volt, elmentünk edzeni, vagy épp túl sokat ettünk lefekvés előtt.

A prediktív védelem azt jelenti, hogy az adott eszköz szenzoraival lehetőségünk van beazonosítani problémákat akár egy mechanikai rendszerben, akár a saját testünkben mielőtt azok bekövetkeznének a valóságban. Ilyen lehet például egy vércukorszint-mérés, vagy épp a testünkön található pulzusszám-mérő is. A mindennapok bármilyen aspektusára is vetítenénk ezt le, legyen az környezeti, egészségügyi vagy épp mechanikai szempontú elemzés, a megelőzés mindig fontosabb, mint a már bekövetkezett károk utólagos csillapítása vagy megszüntetése.

Az optimalizálás során a szenzorok által begyűjtött adatokat elemezzük, majd ezeket alkalmazzuk egy adott folyamat optimalizálására. Ilyenek például azok az okostelefonos alkalmazások, melyek elemzik az alvási ciklusunkat, majd kiszámítják azt az időpontot, amikor a számunkra a leoptimálisabb az ébredés, vagy épp ilyenek azok az okosotthonba felszerelhető termosztátok, melyek megtanulják, hogy milyen hőmérséklet az általunk preferált, mindemellett mikor hagyjuk el a házat hétköznaponként, mikor érünk haza a munkából, és ezt a ritmust követve optimalizálják az épület hőmérsékletét.

Előzetes jelzéseknél a szenzorok az adatok valós idejű elemzése során figyelmeztetik a felhasználót, hogy az aktuális cselekvései kapcsán valamilyen változtatás szükséges. Ilyenek például azok a trackerek, melyek jeleznek, hogy túl sokáig ültünk és érdemes felállni, vagy épp azok az applikációk, melyek jeleznek, hogy már 1 órája nem ittunk vizet.

A szituációs informáltság kapcsán látszólag egymástól független dolgokat tudunk összekapcsolni, és így adatok nagy tárházát kialakítani. Szituációs informáltságról beszélünk például akkor, amikor rendszertelenül eszünk, túl sok cukrot fogyasztunk, rendszertelenül és keveset alszunk, és e látszólag két egymástól független esemény végül cukorbetegséghez vezet.

A szerzőpáros azt tapasztalja, hogy e területre nagyon kevés figyelem összpontosul, ugyanakkor kiemelték, hogy ez lehetne az egyik legfőbb mozgatórugója annak, hogy valódi érték jöjjön létre az üzleti és egészséghez kapcsolódó iparágakban.

A több szem többet lát alapon azt állíthatjuk, hogy több emberi agy is hatékonyabban, gyorsabban képes megoldást találni egy-egy kihívásra. Ha ezt a párhuzamos átültetjük a mechanikus világba, akkor ott pedig azt mondhatjuk, hogy szenzorok összekapcsolt hálózata szintén hatékonyabb, hasznosabb, mint egyetlen egy szenzor. Ha ezt a két dimenziót ötvözzük, akkor pedig egy igencsak összetett, emberekből és eszközökből álló közösség jöhet létre.

A szakértők látják, hogy miben értünk már el jelentős célokat, és azt is látják, hogy mik azok a területek, amik óriási kihívást jelentenek annak kapcsán, hogy merre fog továbbfejlődni az emberek, intézmények és a különféle eszközök kapcsolata, milyen alkalmazási módjai lesznek a gyakorlatban a valós és digitális világ ötvözésének.

Friess (2013) a dolgok internete kapcsán egyfajta analógiából indul ki. Úgy látja, hogy éppen úgy, ahogyan az univerzum is minden létező dolog összessége, úgy a dolgok internete minden létező dolgot összekapcsol. Magának a koncepciónak a lényege egy olyan hibrid ökoszisztéma megalkotása, mely összekapcsolja a digitális és valós világot a legkülönbélebb platformokon, okos eszközökön keresztül. Ez gyakorlatilag különféle készülékek, hálózatok, szoftveres technológiák, IKT-eszközök, technológiai innovációk egy rendszerbe kapcsolását jelenti. Egy ideális világban ez a rendszer elengedhetetlenül magába foglalja a szükséges biztonsági mechanizmusokat a kapcsolódó architektúrákban, protokollokban.

Vermesan és szerzőtársai (2013) a tárgyak internete kapcsán egy másfajta megközelítésű definíciót adnak. Az ő megközelítésükben ez egy olyan koncepció és egyben paradigma, mely a környezet, eszközök és emberek háromszögében teremt kapcsolatot az érintettekkel, jellemzően valamilyen előre definiált cél elérése érdekében.

Ez a kooperáció egy olyan világot hozhat létre, melyben a fizikailag érzékelhető környezet kibővül a szinte konstans digitális jelenléttel, így megalkotva egy olyan tartományt az emberek mindennapjaiban, melyre az „okos” jelzőt illeszhetjük. A tárgyak internete által elérhetővé válik az, hogy az emberek bárhol, bármikor képesek lesznek összeköttetésben állni akár más eszközökkel, akár más emberekkel valamilyen infokommunikációs hálózaton keresztül.

Ha és amennyiben elfogadjuk azt, hogy ebbe az irányba tart a technológiai fejlődés, akkor az internet új forradalom előtt áll, hiszen már nemcsak egy olyan virtuális felület lesz, ahonnan az ember adatot, információt, tudást cserél, hanem egy olyan felület, ahol ember és eszköz korlátok nélkül kommunikál egymással (itt egyaránt beszélhetünk ember-ember, ember-eszköz és eszköz-eszköz kommunikációról).

A jövő informatikai világa a szakemberek szerint hálózatok sűrű és dinamikus hálózata lesz, ami a mainál sokkal komplexebb módon kapcsolja majd össze az embereket, okos eszközöket, gépezeteket, platformokat és a minket körülvevő környezetet.

Ebben az új típusú digitális környezetben az Internet szerepe folyamatosan változik majd és válik egyre inkább egy kommunikációs platformmá a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok

segítségével. Egyfajta szinergia jön létre a fogyasztói, üzleti, és iparági internethálózatok között (12. ábra).

14. ábra A tárgyak internetének kapcsolódási pontjai

Forrás: Vermesan et al. (2013) alapján saját szerkesztés

Az ebből adódó konvergencia egy nyitott, globális hálózatot hoz létre, mely összeköti a személyeket, adatokat és elektronikus eszközöket. Ezáltal olyan lehetőségek adódnak majd az „okosotthonok”, „okos közlekedés”, „okos városok” kapcsán, melyek teljesen átformálhatják a mindennapok arculatát. Ehhez viszont mindennél fontosabbá válik a sűrű kapcsolódás az eszközök és az ember között, valamint az adatok precíz és valós idejű elemzése is óriási szignifikanciával rendelkezik majd (Vermesan et al. 2013).

A felhőalapú rendszerek továbbá egy fejlettebb globális informatikai struktúra létrejöttét alapozzák majd meg, ezáltal új szolgáltatásokat generálva. Ebben a rendszerben a mobileszközök segítségével a legkönnyebb a navigáció és a kapcsolattartás.

A szerzők úgy tartják, hogy a tárgyak internetének világában a kapcsolódások sűrűsége mellett az általa generált hasznos adatfolyamok alapvetően meghatározzák majd egy-egy platform vagy eszköz attraktivitását és sikerét.

A tárgyak internete tehát esetében nem egyetlen egy technológiai megvalósításról beszélünk, hanem sok, különféle technológiai megoldás kölcsönös és folytonos interakciójáról, mely segít abban, hogy az emberek mindennapjai adott nézőpontból könnyebbek legyenek és adott területeket tekintve informáltabbak legyenek.

Az óriási mennyiségű adat- és információcsere három különböző szinten zajlik. Egyrészt a felhőben, melyek tárolják az adatot, másrészt a kommunikációs csatornákon, melyek által lehetővé válik a disszemináció, valamint az eszközökön, melyek pedig megjelenítik az információt, adatokat (Brahm et al. 2014, Vermesan et al. 2013, Gantz – Reinsel 2012).

Vermesan és szerzőtársai (2013) a tárgyak internetének rendszerét úgy értelmezik, hogy annak középpontjában az üzleti szféra áll (13. ábra).

15. ábra A tárgyak internete, mint strukturális entitás

Forrás: Vermesan et al. (2013, 13. o.) alapján saját szerkesztés

Összeköttetés alatt pedig nem csak számítógépek hálózatát kell érteni természetesen, hiszen ez már ma sem igaz. Összeköttetésnek kell tekinteni a járművek, okostelefonok, otthoni megoldások, különféle játékok, kamerák, orvosi műszerek, ipari megoldások kapcsolódását is.

Gondoljunk csak bele, hogyha már egy drónt röptetünk, akkor elképzelhető, hogy egy számítógépes kijelzőn keresztül nézzük a történéseket, a drónt irányító szoftver pedig az okostelefonunkon van rajta. Ez rögtön 4 összeköttetést jelent: az ember, a drón, az okostelefon,

valamint a számítógép között. Mindehhez emellett szükséges egy vezeték nélküli technológia megléte is.

Napjainkban egyre inkább komolyodik a verseny a piaci szereplők minden létező dimenziójában, valamennyi piacon. A gazdasági teljesítményükön pedig nyilvánvalóan meglátszódik az, hogy hogyan képesek adaptálódni a legkülönbébb körülményekhez, jellegzetességekhez, hogyan tudnak megjeleníteni az aktuális évtized 5 kiemelt prioritású területén. Mindezeknek a területeknek meghatározó ereje van az elektronikai eszközök, orvosi megoldások, kommunikáció szektoraiban. Vermesan és szerzőtársai (2013) alapján az 5 kiemelt terület az egészség, a közlekedés, a biztonság, az energetika és a kommunikáció.

A tárgyak internetének bemutatása után a self-tracking és életmód trendek bemutatása következik.

6 Self-tracking és életmód-trendek napjainkban

A fejezet bemutatja a legfőbb trendeket a self-tracking terén, melyek szorosan köthetők az egészségügyhöz, fitness-hez, sporthoz. Különböző kutatások eredményeinek elemzése is megtörténik. Szó lesz mindemellett a hardver- és szoftverpiac alakulásával kapcsolatos várható trendekről is.

Egy, a Morgan Stanley által, Huberty és szerzőtársai (2014) közreműködésével publikált tanulmány szerint a viselhető eszközök piaca meredeken túl fogja szárnyalni az okostelefonok és a tabletek piacát. A tanulmány kiemeli, hogy az egyik legfontosabb hangsúlyt a jövőben a viselhető technológiák kapcsán az fogja jelenteni, hogy ezek az eszközök erős brandinggel, egyfajta önálló identitással rendelkezzenek. A felhasználó nem úgy tekint majd ezekre az eszközökre, mind egyszerű tárgyakra, hanem mint személyes és hasznos, mindennapi kellékekre, kiegészítőkre. A viselhető eszközök piacán két további jellemzőt emelnek ki, ami elengedhetetlennek bizonyul majd ezen eszközök kapcsán, ez pedig az, hogy az eszköz rendelkezzen valamilyen szenzorral, a másik pedig, hogy legyen alkalmas arra, hogy fizetni lehessen vele.

Ezek tehát mainstream jellemzőként lesznek jelen a viselhető eszközöknél. Aminek kapcsán differenciálni tudják magukat a termékek/brandek az az adatpontosság, a megnyerő design, és az egyszerű kezelhetőség. Ez azt jelenti, hogy a brand marketingnek, a mérnöki precízitásnak, a kortárs ipari formatervezésnek és az szoftverfejlesztőknek is komoly szerepe van egyetlen termék kialakításában. Ennyi tevékenység összefogása komoly projektmenedzsmentet igényel (Huberty et al. 2014).

A Big Data infrastruktúrák, valamint a megfelelő elemzési módszertanok kialakítása döntő szerepet kap, legyen szó akadémiai vagy üzleti jellegű felhasználásról (Brahm et al. 2014, Chen – Chiang – Storey 2012, Manyika et al. 2011).

2017-ig az IKT-szektorhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás piacát 355 milliárd dollár körülire becslik. Tekintve, hogy a viselhető technológiák kapcsán elengedhetetlen már napjainkban is az internethozzáférés és a vezeték nélküli technológiák megléte, rendkívül komoly szerepe lesz továbbra is az adattovábbításnak, illetve a felhőalapú technológiáknak, illetve a még komplexebb hálózatosodásnak a közeljövőben (Rowse 2015, Brahm et al. 2014, Swan 2012).

A szoftverek és applikációk piaca 2017-ig várhatóan 180 milliárd dollárra duzzad. A szoftverfejlesztőknek is nagy kihívás helytállni ebben az időszakban, ahol egyre inkább elterjed

a QS mozgalom, hiszen olyan felhasználóbarát és könnyen kezelhető, átlátható szoftvereket kell tervezniük, melyek értékkel rendelkeznek a felhasználók számára, illetve kompatibilisek a viselhető eszközökkel egy megadott hányadával (Haddadi et al. 2015, Brahm et al. 2014).

Gantz és Reinsel (2012) tanulmánya szerint globálisan a digitális lenyomatok mennyisége 2005 és 2020 között háromszázszorosára nőtt. Becsléseik szerint az emberiség által generált adattömeg 2020-tól két évente megkétszereződik majd. Az informatikai és kommunikációs hálózatoknak tehát korábban nem látott adatmennyiséget kell továbbítania.

Az, hogy a generált adatmennyiség ilyen ütemben nő, nagyban köszönhető a viselhető technológiák, illetve okoseszközök térnyerésének is. Az informatikai hálózatoknak, globális kiszolgálóknak, vállalati adatközpontoknak nemcsak méretben, de komplexitásban, megbízhatóságban is fejlődni kell annak érdekében, hogy az eddig nem látott adattömeg valós időben történő kezelése ne jelentsen problémát.

Az ehhez köthető piac mérete előzetes számítások szerint 2017-re el fogja érni a 45 milliárd dollárt (Brahm et al. 2014, Chen – Chiang – Storey 2012, Gantz – Reinsel 2012, Bughin – Chui – Manyika 2010).

2017-re a hardvereszközök piaca körülbelül 722 milliárd dollárra fog duzzadni. Ennek a piacnak a 65%-át az okostelefonok, míg 18%-át a tabletek adják majd várhatóan (Brahm et al. 2014).

A machine-to-machine (M2M) szolgáltatások piacát 68 milliárd dollár értékűre becslik 2017-re (Brahm et al. 2014). Az M2M rendszerek logikáját Emmerson (2010) a következőképpen foglalja össze (14. ábra).

16. ábra Az M2M rendszerek logikája

Forrás: Emmerson (2010) alapján saját szerkesztés

Az M2M rendszerek működéséhez elsődlegesen kell egy eszköz, mely alkalmas valamilyen esemény digitális leképzésére. Maga az esemény egy adott időpillanat digitális lenyomata. Ez lehet például az, hogy megnézem, hogy hány Celsius-fok van éppen a szobában. Az esemény során tehát adat keletkezik. Ez az adat később valamilyen hálózati összeköttetés segítségével (mely lehet Wifi vagy vezetékes hálózat egyaránt) valamilyen applikációhoz rendeli hozzá az adatot. Az applikáción tárolt adat későbbi elemzése során pedig információ keletkezik (Emmerson 2010).

Huberty és szerzőtársai (2014) szerint a viselhető eszközök kategóriája egy teljesen új termékcsoport az okostelefonok és tabletek megjelenése után. Ahogy az okostelefonok és tabletek megjelenésekor igaz volt, most is ugyanúgy igaz az, hogy a viselhető eszközök elterjedése teljesen új spektrumot nyit meg annak kapcsán, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben a termékkategóriában.

Ahogy a hagyományos telefonok piacát kannibalizálta az okostelefonok megjelenése, hasonlóképpen kannibalizálta a notebook-ok piacát a tabletek megjelenése. A viselhető eszközök kapcsán (tekintve, hogy ez egy rendkívül tág kategória), még nehezen becsülhető az, hogy lesz-e olyan termékkategória, amit ez a piac hosszútávon jelentősen kannibalizálni fog.

Ami miatt alapvetően megnyerő lehet a viselhető eszközök termékkategóriája a potenciális felhasználók számára az a hordozhatóság. Ha megfigyeljük a trendeket, akkor az asztali számítógépektől a notebookokon, okostelefonokon, tableteken álló úton az idő múlásával és a technológia fejlődésével párhuzamosan az eszközök egyre mobilabbak lettek, egyre inkább teret nyert az, hogy személyes varázsuk van, a felhasználó és az eszköz között egyfajta erős kapcsolat alakult ki.

Korábban már volt szó a szenzoranalitika és a fizetésre való alkalmasságról a viselhető eszközök kapcsán. Tekintve, hogy a tanulmány szempontjából az előbbinek van nagyobb jelentősége, így csak azt kerül górcső alá.

A viselhető eszközök által trackelt adatok hozzáférhetősége kapcsán különbséget tehetünk, hogy a generált adatokat végső soron milyen célra is lehet egyáltalán felhasználni. Különbséget tehetünk felhasználói, illetve vállalati fókuszú felhasználás között. Az előbbi esetben az adatok kizárólag a felhasználó számára elérhetőek vagy relevánsak, míg az utóbbi esetben valamilyen kereskedelmi vagy épp kutatásokhoz kapcsolódó vonatkozása is lesz az adatgyűjtésnek (15. ábra).

17. ábra A trackelt adatok többfókuszú felhasználásának lehetséges dimenziói

Forrás: Huberty és szerzőtársai (2014) alapján saját szerkesztés

A felhasználói fókuszú használat lényege az, hogy a trackelt adatok elsősorban nekünk, azaz a felhasználónak jelentenek érdemi inputot, hozzáadott értéket. Ilyen lehet a különféle sporteredmények, például a lefutott km-ek, vagy a leúszott méterek rögzítése, az éppen aktuális hangulat értékelése, a legkülönbébb életjelek jegyzése. Napjainkban a viselhető technológiák eljutottak arra a pontra, amikor már nem csak passzív tárgyként tekintünk rájuk, hanem olyan eszközökre, melyek képesek aktívan is reagálni a szenzorok segítségével nyert adatokra. Bizonyos eszközök alkalmasak arra, hogy jelezzék számunkra azt, ha túlhatjuk magunkat edzés során, vagy épp lehűtsék a testünket a megfelelő hőmérsékletre, amennyiben az túlmelegedett.

Első példaként érdemes megemlíteni az OMsignal által fejlesztett póló, adattároló, illetve applikáció hármását (OMsignal 2015). A póló fejlesztői azt célozták meg, hogy a személyes wellness-t és a QS-t ezen a ruhadarabon keresztül kötik össze. A póló képes számos, a sportból adódó dimenzió trackelésére, mint például a pulzusszám, a légzési frekvencia, a légzések mélysége, megtett lépések száma vagy épp az elégetett kalóriák mennyisége. Ahogy említés esett róla, nem egyetlen termékről, hanem gyakorlatilag egy három részből álló termékcsomagról van szó.

Maga a póló különleges anyagból készül, mely képes arra, hogy a mozgás intenzitásától vagy épp az izzadság mennyiségétől függetlenül képes legyen az adatok továbbítására. Amennyiben a póló érzékeli, hogy a testünk nagyon felmelegszik az edzés során, úgy stabilizálja a testhőmérsékletet a leoptimálisabbra.

A csomaghoz járó „okos doboz” szolgál az adatok tárolására. Ez az adatrögzítő kisméretű, magára a ruhára illeszthető, és könnyedségének, kialakításának köszönhetően a felhasználó zavartalanul végezhet bármilyen típusú edzést. A doboz akkumulátora 14-16 óráig tart.

A csomag harmadik eleme az OM Smart App iOS-alkalmazás, mellyel akár valós időben is nyomon követhetjük, hogy milyen adatokat rögzít a póló és a doboz. A működési mechanizmus azon az elven működik, hogy a póló továbbítja az adatokat a dobozba, majd a doboz Bluetooth segítségével jeleket továbbít a felhasználó iOS-t futtató készülékébe, és máris nyomon követhetünk vizuálisan is, valós időben számos, korábban említett tényezőt (OMsignal 2015).

Második példaként az Apple Watch megemlítése azért indokolt, mert egy rendkívül sokoldalú eszköz, melynek a trackelés csak egyetlen funkciója a sok közül (Apple 2015). Az Apple legújabb termék kategóriája 2015 áprilisában került piaci forgalomba.

Az Apple okosórája sem csupán egy szimpla adatrögzítő eszköz, aktívan dolgozza fel az adatokat, érzékeli a környezet változásait. A mozgással kapcsolatosan olyan alapfunkciók vannak gyárilag beépítve, mint például az, hogy az óra jelez, ha túl sokáig ülünk egy helyben. Ezzel emlékeztet minket az eszköz arra, hogy egészségesebb, ha a hosszú ülőpozíció után megmozgatjuk magunkat. Továbbá kalóriaégetés szempontjából maga az eszköz képes arra, hogy heti szinten új elérendő célokat javasoljon a rendszeresen rögzített edzéstörténeti adatok alapján.

Három fő szenzor segít abban, hogy az Apple Watch az egyik legnagyobb tracker eszköz legyen. Ezek a szívritmus-szenzor, a gyorsulásmérő, valamint a beépített GPS.

Ahogy már említés esett róla, az Apple Watch nemcsak egy tracker eszköz, hanem tökéletes kiegészítője az iOS-készülékeinknek, legfőképp az iPhone-nak. Az Apple Watch beépített mikrofonjával és hangszórójával akár telefonhívásokat is válthatunk, ugyanakkor emaileket olvashatunk, elérhető a térképszolgáltatás, az aktuális időjárás, Siri, vagy épp a Photos alkalmazás. Ezek ugyanakkor mindössze a beépített alkalmazások.

Fitness és egészség, életmódhoz köthető, utazással kapcsolatos alkalmazások, hírappok, közösségi médiaszolgáltatások, játékok és hatékonyságnövelő alkalmazások is elérhetők. Ahhoz, hogy az appok e szerteágazó skálája elérhető legyen az Apple okosórájában, nagyban hozzájárul a WatchKit keretrendszer.

A vállalati fókuszú felhasználás esetében az input fő iránya nemcsak a felhasználó, hanem valamilyen vállalat vagy épp kutatóintézmény.

Példaként szintén maradhatunk az Apple-nél, hiszen az iOS 9-cel bevezetett ResearchKit keretrendszer kiválóan szemlélteti, hogy mekkora potenciál van a vállalatok és a kutatóintézetek közötti együttműködésben (Apple 2015).

Az orvostudományi kutatásoknak napjainkban egyre növekvő jelentősége van (Beauchet et al. 2014, Swan 2012a, Swan 2012b). Ennek tudatában az Apple megalkotott két keretrendszert, mely egyrészt az életmóddal kapcsolatos adatok valós idejű trackelését teszi lehetővé, másrészt pedig a felhasználó hozzá tud járulni ahhoz, hogy adatait orvostudományi kutatásokhoz használják fel.

A HealthKit keretrendszer az Apple Health appjával van szinkronban, ezen keresztül a felhasználó meg tudja osztani az adatait másokkal, amennyiben hozzájárul.

A ResearchKit egy nyílt forráskódú keretrendszer, mely a szoftverfejlesztőknek teszi lehetővé azt, hogy olyan alkalmazásokat tudjanak írni, amik előrevihetik az orvostudományi kutatásokat.

Tekintve, hogy ezek az iOS-eszközökre lettek optimalizálva, szó szerint csak egy karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy hozzájáruljunk bármikor egy élettudományi kutatáshoz. Ahogy a tanulmányban korábban szó volt róla, ez is egy nagyszerű példája annak, hogy a különféle kutatásokhoz, orvos-páciens kapcsolatokhoz már nem kell minden esetben kórházba mennünk (Apple 2015).

Az Apple nagynevű akadémiai és kutatóintézményekkel működik együtt, hogy a legtöbbet kihozza az élettudományi kutatásokból és egy új korszakába vezesse az orvostudományt. A legjelentősebb intézmények listája, melyekkel az Apple kooperál, a következők (Apple 2015):

1. American Heart Association
2. Army of Women
3. AVON

4. Breastcancer.org
5. Dana-Farber Cancer Institute
6. Massachusetts General Hospital
7. The Michael J. Fox Foundation
8. Icahn School of Medicine at Mount Sinai
9. Penn Medicine
10. University of Oxford
11. University of Rochester Medical Center
12. Sage Bionetworks
13. Stanford Medicine
14. Susan G. Komen
15. UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center
16. Weill Cornell Medical College
17. Xuanwu Hospital Capital Medical University

Ebből a listából is látható, hogy több együttműködés is a rákkutatást célozza meg, de jelentősek a szív- és érrendszeri megbetegedésekre fókuszáló kutatások is. Érdeemes kiemelni, hogy ezek a kutatások nem csak Egyesült Államokbeli intézményekkel zajlanak, hanem Európát és Ázsiát egyaránt érintik.

A Morgan Stanley publikációjából kiderül, hogy a tárgyak internete a következő nagy korszakot jelenti az IT történetében (16. ábra).

18. ábra Az IKT technológiák néhány mérföldköve

Forrás: Huberty et al. (2014, 8. oldal) alapján saját szerkesztés

Ha megnézzük a trendeket egészen a személyi számítógépek adta lehetőségektől egészen a napjaink nyújtotta technológiai potenciálig, akkor láthatjuk, hogy a digitális világ egyre inkább kinyílt. Képesek lettünk arra, a technológiai korlátok folyamatos lebontásával, hogy egyre több adatot tudjunk megosztani a világhálón. A hordozhatóság, mint funkció egyre jelentősebb lett, így a kommunikációs eszközök egyre kisebbek lettek annak érdekében, hogy képesek legyünk azokat bárhova magunkkal vinni. Mivel ezen eszközök egyre inkább elérhetőek lettek a felhasználók számára, úgy nőtt az összeköttetések száma is. Az összeköttetések száma egyre komplexebb lett eszköz és eszköz között (Huberty et al. 2014). Bár az új korszaknak még csak a hajnalán vagyunk, láthatóan egy nagyon izgalmas terület felé evez a tudomány és a technológia, ma még akár számos feltérképezetlen területtel. A Huberty és szerzőtársai (2014) által kezdeményezett és lebonyolított 2014-es primer kutatás során 10500 embert értek el, a viselhető eszközökkel kapcsolatos legkülönbözőbb aspektusokat vizsgálták. Természetesen ebben a tanulmányban maga a kutatás szekunder forrásként kezelendő. Jelen blokkban e kutatás eredményeit vizsgálom meg.

Egyre nagyobb érdeklődés övezi a viselhető eszközöket vállalati szemszögből. Hasznos inputként szolgálhat a vállalatok számára, ha képbe kerülnek azzal, hogy a felhasználók milyen gyakorisággal használják a viselhető eszközöket (17. ábra).

19. ábra A viselhető eszközök használatának gyakorisága

Forrás: Huberty et al. (2014, 10. o.) alapján saját szerkesztés

A válaszadók több dolgot is megjelölhettek/leírhattak, így viszonylag színesebb és jóval árnyaltabb képet kapunk arról, hogy a viselhető technológiák milyen funkciót vagy funkciókat töltenek be.

A válaszadók csaknem fele, egészen pontosan 47%-a arra használja a szóban forgó eszközöket, hogy valahogyan trackelje az edzéssel, fitnesszel kapcsolatos adatokat.

37%-uk szintén trackelésre használja, ugyanakkor tágabb értelemben, mint az előző kategória, hiszen ez nemcsak az edzéseket foglalhatja magában, hanem egyéb tevékenységeket is (pl. vízfogyasztás, napi kiadások kezelése, stb.). 34%-uk kiemelten az személyes egészséggel, életmóddal kapcsolatos adatok rögzítésére használja, mely lehet például a vércukorszint lejegyzése, aktuális pulzusszám lejegyzése, stb.

A válaszadók körülbelül harmada, azaz 33%-a arra is használja, hogy egész egyszerűen megtudja az időt. Érdekes arra is kitérni, hogy a válaszadók 26%-a használja arra az eszközt, hogy egy hálózaton keresztül információhoz jusson, vagy internetes keresést, böngészést folytasson. 24%-uknál a funkcionalitás arra is kibővül, hogy értesítéseket küldjön vagy fogadjon. A válaszadók állításai szerint durván 20% körüli azoknak a felhasználóknak az aránya, akiknél maga az eszköz divatkellékként is funkcionál, ami egy újfajta megvilágításba helyezi a viselhető technológiákkal kapcsolatos elképzeléseket. A válaszadók rendre 21-21%-a valamilyen médiatartalom rögzítésére és/vagy közvetítésére is használja az eszközt, legyen az videó, audió vagy képfórmátum. 21%-uk válaszolta azt, hogy a trackelt adatokat meg is osztja másokkal, míg 19%-a válaszadóknak munkához, produktivitáshoz kapcsolatos tevékenységekre is használja a szóban forgó eszközt.

Érdekes látni azt, hogy nemcsak az egészséggel, életmóddal kapcsolatos funkciók betöltése a fontos a viselhető technológiáknál, hanem adott esetben az is, hogy egyéb tartalmak megosztására, kommunikációra is képes legyen.

A kutatásban azokat is megkérdezték, akiknek nem volt birtokában tracker eszköz a megkérdezés pillanatában. Itt a kitöltőknek arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy amennyiben lenne tracker eszközük, mire használná azt (19. ábra). Mindenképpen érdemes megnézni ezt az oldalát is az érmének, hiszen új információkra is szert tehetünk így.

21. ábra A viselhető eszközök potenciális felhasználási módjai

Forrás: Huberty et al. (2014, 17. o.) alapján saját szerkesztés

A válaszadók 45%-a használná arra, hogy értesítéseket küldjön vagy szerezzen vele. 44% használná arra, hogy böngésszen, információhoz jusson a neten. Szintén 44% használná arra, hogy trackelje a mindennapi tevékenységeinek különféle aspektusait.

43% valamilyen médiaformátum létrehozására használná a tracker eszközt, például fotókat, hanganyagot vagy épp videót hozna létre vele. A válaszok 42%-ában tükröződött az, hogy a felhasználó arra is használná, hogy egyszerűen képes legyen megmondani az időt általa.

41% használná aktívan az eszközt kiegészítőként az edzései során. 36%-uk használná arra a viselhető eszközt, hogy hozzáférhessen audio vagy videoformátumhoz. 27% aktívan használná arra, hogy valamilyen, az okosothonokhoz köthető alkalmazást tudjon kezelni vele. Szintén 27% az, aki mindenképpen alkalmazná a mobilfizetés lehetőségét, amennyiben az eszköz erre alkalmas lenne.

A válaszadók 25%-a egészségügyi adatok rögzítésére használná. Szintén 25% azért is hordana egy ilyen eszközt, mert egyszerű divatkelléknek is megállja a helyét. 24% használná aktívan valamilyen, a munkájukhoz köthető tevékenység kapcsán.

Ahogy látható, azok, akik már rendelkeznek tracker eszközzel, az egészséggel, életmóddal kapcsolatos adatok rögzítése elsődleges, míg akiknek még nincs ilyen eszköz a birtokában, azoknak ez a válaszok alapján másodlagos. Sokkal inkább úgy tűnik ez utóbbi

esetben, hogy a tracker eszköz egyfajta kapcsolódási pont a közösségi média, illetve a digitális világ felé.

A viselhető technológiák egyre felkapottabbá válnak. A megkérdezettek igencsak változatosan reagáltak arra a kérdésre, hogy vásárolnának-e valamilyen viselhető eszközt (20. ábra).

22. ábra A viselhető technológiák megvásárlásának valószínűsége

Forrás: Huberty et al. (2014, 14. o.) alapján saját szerkesztés

Bár valóban egyre nagyobb promóciót kapnak az egészségesebb életmód fontossága kapcsán, a válaszadók döntően még mindig bizonytalanok vagy inkább elutasítók e technológiák kapcsán.

A válaszadók csupán 7%-a állította azt a megkérdezés pillanatában, hogy mindenképpen be fog szerezni valamilyen viselhető technológiát a közeljövőben. 19%-uk válaszolta, hogy nagyon valószínűséggel vásárolni fognak ilyen eszközt. A válaszadók legnagyobb hányada, 29% teljességgel bizonytalan, még nem döntötte el a megkérdezés pillanatában. A válaszadók csaknem fele, 46% inkább elutasító a viselhető eszközök kapcsán. A megkérdezettek 20%-a valószínűleg nem, míg 26%-uk teljes bizonyossággal nem fog ilyen eszközt beszerezni a későbbiek folyamán.

A 21. ábra azt mutatja be, hogy a válaszadók milyen fontosabb kritériumokat tartanak prioritásként, amikor eldöntik a viselhető eszközök megvásárlását.

23. ábra A viselhető eszközök vásárlásakor felmerülő kritériumok

Forrás: Huberty et al. (2014, 14. o.) alapján saját szerkesztés

Ez a kérdés a pro oldalát mutatja be a viselhető eszközökkel kapcsolatos vásárlási folyamatban, tehát azokat a befolyásoló tényezőket veszi számba, melyek a konkrét vásárlás felé terelhetik a fogyasztót. A válaszadók 43%-ánál fontos kritérium az, hogy a viselhető eszköz kényelmes, ergonomikus kialakítású legyen. Az eszközök kialakításakor fontos elv az, hogy ne legyen zavaró az eszköz a különféle tevékenységek végzése során (Khan – Marzec 2014).

33%-uknál kiemelt szempont a kompatibilitás más eszközökkel, legyen szó asztali számítógépről vagy épp okostelefonról. A trackelésre alkalmas eszközöknél ez a kritérium többnyire szem előtt van, hiszen a legtöbb ilyen eszköz kapcsán párhuzamosan van szükség például egy okostelefon jelenlétére.

A válaszadók 31%-ánál az ár is fontos szerepet játszik annak kapcsán, hogy végül megvásárolják-e az adott eszközt. Szintén 31%-uk tartja fontosnak, hogy megfelelő minőségű és értékű appok legyenek elérhetők a használatuk által.

29%-nak fontos az, hogy az eszköz könnyű legyen és ne legyen se zavaró, se gátló tényező bármilyen sport vagy hétköznapi jellegű tevékenység végzésekor.

A válaszadók 24%-a megjegyezte, hogy számára fontos az eszköz felhasználói felületének kialakítása. A viselhető eszközök kapcsán különösen fontos az, hogy azok használata legyen pillanatok alatt megtanulható és struktúrájuk legyen átlátható.

21% emelte ki, hogy számára fontos a kulcsín is.

A válaszadók 19%-ának fontos volt a szenzorok mennyisége is, melyeket az eszköz alkalmaz. Több szenzor pontosabb, precízebb méréseket jelent, így csökken a fals adatok rögzítésének lehetősége.

Szintén 19%-nak volt fontos, hogy az eszköz mérete ne legyen túl nagy, lehessen alig észrevehetően használni. A válaszadók 17%-nak fontos volt az, hogy lehessen az eszközt fizikailag is más eszközökhöz csatlakoztatni.

Az eredményekből kiderül, hogy viszonylag széles skálán mozognak azok a kritériumok, melyet a potenciális vásárlók végiggondolnak, mielőtt belevágnának egy viselhető eszköz vásárlásába. Nincs egyetlen húzóerő, mely döntően befolyásolná a vásárlást, hanem mérlegelés zajlik a fogyasztó fejében. Maga a primer kutatás megvizsgálta az érme másik oldalát is, név szerint azt, hogy vannak-e olyan tényezők, melyek egészen konkrétan eltántoríthatják a potenciális vásárlót az eszköz megvételétől. Ez a kérdés tehát a kontra oldalát mutatja be a viselhető eszközökkel kapcsolatos vásárlási folyamatban, tehát azokat a befolyásoló tényezőket veszi számba, melyek a konkrét vásárlás elvetése felé terelik a fogyasztót (22. ábra).

24. ábra Taszító tényezők viselhető technológiák vásárlásakor

Forrás: Huberty et al. (2014, 17. o.) alapján saját szerkesztés

A válaszadók 61%-a egész egyszerűen nem venné meg a tracker eszközt, ha úgy érzi, hogy nincs szüksége rá vagy éppen nem tartja hasznosnak a funkcióit. A második

leggyakrabban említett tényező, amely eltántoríthatja a vásárlástól a potenciális vevőt az az, hogy túlzottan magasan van árazva a saját elképzeléseikhez képest az eszköz.

12%-uk még nem tartja aktuálisnak rögtön vásárolni ilyen eszközt, ezek a személyek inkább későbbre tartogatják a vásárlást, hiszen kíváncsiak rá, hogy hogyan alakulnak a trackeléssel, a piacon megtalálható eszközökkel kapcsolatos trendek.

11%-nál negatív tényező az, hogy kényelmetlen a szóban forgó eszköz viselete. Szintén 11%-nál okozna gondot, ha az eszköz nem lenne elég diszkrét. 8%-a a válaszadóknak elállna a vásárlástól, ha a tracker eszköz nem lenne formatervezési szempontból megnyerő. Legkevésbé a technikai jellegű adottságai játszanak közre abban, hogy ne vegyenek viselhető technológiai eszközt a válaszadók.

6-6% azoknak az aránya, akik azért nem vennének meg egy eszközt, mert a szenzorai nagy valószínűséggel pontatlanul mérnek, kevésbé megbízhatóak vagy éppen a számukra irreleváns dolgokat trackelik, illetve 2% azok aránya, akiket az is rendkívül zavarna, hogy nincs megfelelő mennyiségű szenzora a készüléknek. Mindössze csekély 1% az a válaszadókból, akik elégedettek a már meglévő eszközükkel.

Mivel még a viselhető technológiák életciklusának elején vagyunk, nehéz megmondani és meghatározni azt, hogy milyen valódi lehetőségek is rejlenek ezekben az eszközökben. Azonban az biztos, hogy az életmóddal kapcsolatos trendek, illetve a fogyasztói igények nagyban befolyásolni fogják a piac alakulását.

A trendek szerint a QS egyre népszerűbb lesz és a vállalatoknak nagy hangsúlyt kell majd fektetnie a felhasználók érdemi inputjaira annak érdekében, hogy hasznos és valós értékkel rendelkező termékeket tudjanak a piacra dobni.

Az is egy várható irány, hogy a viselhető eszközök egyre komplexebbé válnak majd és képesek lesznek egyre több tényező mérésére, megbízhatóbb szenzorokkal, nagyobb fokú kompatibilitással fognak rendelkezni, mint mai társaik. Egyfajta kölcsönösen összekapcsolt rendszer kialakulását lehet megfigyelni, mely alatt már nemcsak az emberek közötti kommunikációt, hanem eszköz és eszköz, valamint ember és eszköz közötti kommunikációt értjük (23. ábra).

25. ábra Interakciók napjainkban eszköz és ember között

Forrás: Huberty et al. (2014) alapján saját szerkesztés

Ez az ábra az interakciók mai viszonyait írja le egy rendkívül leegyszerűsített ábrában. Ha belegondolunk abba, hogy a napi edzésünkről rögzített adatokat okostelefonunkról át akarjuk importálni például az asztali számítógépünkre, és mindeközben még be is számolunk egy barátunknak a mai teljesítményünkről, akkor meg is valósult az ábra mondanivalója.

A beszámoló során létrejött az ember-ember interakció, az edzés alatt rögzített adatok az ember-eszköz interakciót testesítik meg, míg importálás során az eszköz-eszköz interakció valósult meg. Ez az ábra még inkább érvényes lesz például az okosotthonok és okos infrastruktúrák elterjedésével (Huberty et al. 2014).

A legfőbb trendeket a self-tracking trendek ismertetése után a QS témája sport aspektusból kerül bemutatásra.

7 Quantified Self és a sport

Jelen, *hetedik fő fejezet* kiemelten arra fog fókuszálni, hogy milyen módon köthető a Quantified Self a sporthoz. Számos tracker eszköz bemutatása történik meg itt, melyek hasznos kiegészítőnek bizonyulhatnak a sportot aktívan végzők körében.

7.1 Amiigo

<https://amiigo.com>

Az Amiigo (2015) egy egészség és fitness tracker eszköz, mellyel számos, az életmóddal és edzéssel kapcsolatos tényezőket tudunk mérni és elemezni. Az aktivitásunkat akár 30 napig is visszakövethetjük, ezzel nyomon követhetjük az edzéstörténetünket és a legfőbb trendeket az állapotunkkal kapcsolatban. Gyakorlatilag maga az eszköz két különálló részből áll: egy csuklópántból, valamint egy, a cipőre illeszthető csíptetőből. Azzal, hogy két különböző, sőt külön testrészen elhelyezkedő szenzorral dolgozik az eszközcsalád, precízebb és több adathoz juthatunk.

A csuklópánton található szenzor főként a felsőtesthez köthető aktivitást méri. A tervezők úgy alkották meg a pántot, hogy eleget tegyen a diszkréció, a kényelem, illetve a könnyű viselet elveinek.

A cipőre illeszthető csipesz is szenzorként működik, mely a test alsó részének aktivitását figyeli, ezzel kiegészítve és teljessé téve a csuklópánt funkcióit.

Az Amiigo-val a következő tényezőket képes trackelni a felhasználó:

1. pulzusszám
2. a pulzusszám változása
3. bőrhőmérséklet-változás
4. elégetett kalóriák
5. véroxigén szaturáció
6. vérnyomás ingadozása
7. légzés

Az Amiigo egy okos eszköz, mely a felhasználó cselekedetei és aktivitása alapján képes tanulni és automatikusan felismerni bizonyos mozgástípusokat, ezzel azonosítva, hogy a felhasználó éppen milyen tevékenységet végez, legyen szó úszásról, kerékpározásról, futásról, vagy edzőtermi aktivitásról. Ez úgy lehetséges, hogy minden tevékenységnek megvan a saját jellemző mozgásmintája. Az eszköz ezeket a mozgásmintákat veti össze referenciaadatokkal, illetve referenciamintákkal, és így tudja beazonosítani azt, hogy a felhasználó éppen milyen tevékenységet végez.

Az Amiigo mindemellett nemcsak akkor rögzít adatokat, amikor aktívan valamilyen mozgást végzünk, hanem akkor is, amikor alszunk. Az eszköz képes arra, hogy elemezze az alvási ciklusainkat, alvási mintáinkat, mindezzel értékes információt szolgáltatva a felhasználónak. Az eszköz a következő tényezőket követi az alvásnál:

1. alvás ideje
2. átlagos pulzusszám
3. az alvás minősége

Az Amiigo használatához szükség van okostelefonra, illetve a hivatalos applikációra is, mely az App Store-on és Google Play-n egyaránt elérhető iOS és Android készülékekre.

ide meg wearables/hardver

7.2 Peak

<http://www.mybasis.com>

A Basis nevű cég által kifejlesztett Peak (2015) egy pulzusmonitor és fitness aktivitás tracker, gyakorlatilag egy okosóráról van szó, melynek legfőbb funkciója az, hogy a felhasználó egy teljesebb képet kapjon életmóddal, edzéssel kapcsolatos teljesítményéről. Az eszköz olyan, nem túlságosan intenzív, vagy épp túlzott csuklómunkát igénylő tevékenységekre van optimalizálva, mint például a kocogás, futás vagy kerékpározás. A fitnesstevékenység mellett a négy szenzorral rendelkező, vízálló eszközzel a szívritmusunkat, illetve alvásunkat is trackelhetjük, így 3 területét vagyunk képesek mérni a mindennapoknak egyetlen eszközzel.

Az eszköz a következő tényezőket képes mérni:

1. égetett kalória
2. lépés
3. szívritmus
4. verejték
5. testhőmérséklet

Érdemes megemlíteni, hogy az eszköz egy egészen különleges módon méri a szívritmust. Az óra hátlapján található világítótestek fényt sugároznak a bőrünk felső hámrétegébe, majd az eszköz elemzi a visszaverődő fény intenzitását. Ezt a visszaverődő fényt használja a szenzor annak érdekében, hogy megállapítsa az aktuális pulzusszámot. E módszer mögött az az elv áll, hogy a vér áramlásának intenzitása hat a visszaverődő fény erejére.

A Peak, hasonlóan más eszközökhöz képes arra, hogy azonosítsa az éppen aktuálisan végzett mozgástípust, amit végrehajtunk, így meg tudja különböztetni, mikor sétálunk, mikor kocogunk, futunk vagy épp kerékpározunk. A Basis ezt a mozgásfelismerő technológiát BodyIQ™-nak keresztelte. Ahogy a felhasználó megkezdte a tevékenységét, az okosóra kijelzőjén fel fog villanni az aktuális mozgást reprezentáló ikon a legfontosabb, valós időben mért adatokkal kiegészítve, mint például a pulzusszám, a megtett lépések vagy az elégetett kalóriák. Amint a felhasználó végzett az edzéssel, az adatok automatikusan rögzítésre kerülnek. Az érintőkijelző meglétére támaszkodva a fejlesztők nemcsak egy fitness, hanem egy kommunikációs eszköz létrehozása mellett döntöttek. A Peak képes a következőkre:

1. szöveges üzenetek kijelzése
2. beérkező emailek kijelzése
3. bejövő hívások kijelzése
4. naptári események kijelzése

Ezekre az értesítésekre reagálni nem lehet, csak információként jelennek meg a felhasználó számára.

Alvás során az eszköz a következőket méri:

1. az alvás időtartama
2. REM fázis
3. Mélyalvás fázis
4. Alvás közben történő forgolódások száma

Az eszköz ezeket a tényezőket rögzíti és elemzi annak érdekében, hogy érdemi információt szolgáltatson a felhasználó számára.

Az eszköz használata okostelefonnal optimális. A Peak kompatibilis a legtöbb iOS-készülékkel, illetve a legújabb Andorid készülékekkel.

7.3 Beddit

<http://www.beddit.com>

Bár nem spottevékenység, vagy mozgást trackelő eszköz, az egészséges életmód fontos részét képezi a megfelelő alvás. Az eszköz bár nem tartozik a viselhető technológiák kategóriájába, mégis tracker eszközként kell számon tartani. Az Beddit (2015) nem az emberi testhez csatlakoztatva végzi az alvással kapcsolatos adatok elemzését, hanem az ágyhoz kell rögzíteni. A tervezésnél szintén fontos volt a diszkréció elvének figyelembe vétele, hiszen a fejlesztőcsapat egy kisméretű, egyáltalán nem zavaró eszközt hozott létre. Maga az eszköz egy rendkívül vékony szalaggal illeszthető az ágyhoz, mely egyben szenzorként is funkcionál. Így az alvási fázisok, és az alvással kapcsolatos adatok nyomon követése és rögzítése anélkül zajlik, hogy a testhez közvetlenül csatlakoztatva lenne bármely egyéb eszköz. Amikor az eszköz mér, nem szükséges az sem, hogy valamilyen okostelefon a közelben legyen.

Az eszközzel a következő tényezőket lehet mérni:

2. alvás minősége
3. összes, alvással eltöltött idő
4. elalváshoz szükséges idő
5. alvás hatékonysága
6. pulzusszám

7. légzés
8. alvási ciklusok
9. horkolás
10. éjszakai felkelések száma
11. átlatlanságindikátor

Látható, hogy alvás terén viszonylag tág spektrumot érintenek azok a tényezők, melyeket az eszköz figyel és mér.

Minden ébredéskor a Beddit egy pontszámot mutat a felhasználónak, mely az alvás minőségét pontozza egy 0-tól 100-ig terjedő skálán. Az eszköz elkészítését egy rendkívül hosszú kutatófolyamat előzte meg, melynek alapján a Beddit csapatában dolgozó alvásszakértők azonosítottak egy úgynevezett Zöld Zónát, mely a jó minőségű alvást jelképezi.

Az eszközt okostelefonnal lehet szinkronizálni, így vizuálisan is elérhetővé válik minden, az eszköz által az alvás során trackelt adat. Az eszköz Bluetooth-on keresztül kommunikál az okoskészülékekkel.

A Beddit hivatalos okostelefonos applikációja elérhető iOS illetve Android készülékekre egyaránt. Érdemes megemlíteni, hogy a Beddit teljesen kompatibilis az iOS készülékek Health applikációjával. Bár az eszköz nem egy orvosi készülék, így nem alkalmas semmiféle hivatalos orvosi diagnózis felállítására, kiváló eszköz arra, hogy reális képet kapjunk az alvással kapcsolatos állapotunkról.

7.4 Lumo Run

<http://www.lumobodytech.com>

A Lumo Run (2015) egy olyan tracker eszköz, mely egyben ruhadarabként is szolgál. Egy, a derékrészbe beépített szenzorokkal funkcionáló sportnadrágról van szó, mely számos, a mozgással kapcsolatos változást mér valós időben. Maga az eszköz futás közben okostelefonnal kiegészítve, vagy anélkül is használható.

Amennyiben nem okostelefonnal kiegészítve futunk, az sem jelent problémát, hiszen a nadrág minden adatot tárol, később pedig lehetőségünk van ezeket az adatokat szinkronizálni iOS-készülékünkkel.

Amennyiben viszont okostelefonnal együtt futunk, akkor plusz funkciók is elérhetővé válnak. Ilyen például az útvonal megjelenítése az okostelefon kijelzőjén, a tempó vagy épp a megtett távolság. Mindemellett, ha az okostelefonunkhoz fejhallgatót is csatlakoztatunk, akkor futás közben a rögzített adatok függvényében az eszköz egy úgynevezett auditory coaching funkció keretén belül, tippeket ad, hogy a futás minősége és a teljesítmény optimális legyen, megóvva ezáltal magunkat a sérülésektől és így elérhetővé téve azt, hogy a maximumot kihozzuk egy-egy futás alkalmával.

Maga a nadrágba beépített szenzor vízhatlan, egy hónapos akkumulátoridővel rendelkezik. A Lumo Run hat fontos tényezőt mér:

1. Lépésszám
2. Szökellés (vertikális oszcilláció)
3. Talpak érintkezésének hossza a talajjal
4. Fékhatás (mennyivel csökken a test sebessége minden egyes lépésnél)
5. Medencecsont rotációja
6. Lépéshossz

Továbbá a nadrág a következő szenzorokkal rendelkezik

1. 9-tengelyű szenzor
2. gyorsulásmérő
3. giroszkóp
4. magnetométer
5. barométer
6. Bluetooth

A Lumo Run jelenleg kizárólag iOS készülékekkel, tehát iPhone-okkal, iPad-ekkel, illetve iPod Touch-okkal kompatibilis, melyeken legalább iOS 9 fut.

7.5 Fitbit

<http://www.fitbit.com/home>

A Fitbit (2015) alapítóinak a víziója az volt, hogy olyan eszközöket dobjanak a piacra, melyek végigkísérik a felhasználót a személyes fitness céljainak elérésében egészen a

kezdetektől az újabb és újabb célok kitűzéséig. A Fitbit egy csuklón hordható tracker eszköz, mely az aktivitással, edzéssel, étkezéssel, testsúllyal és alvással kapcsolatos adatokat képes rögzíteni.

A Fitbit eszközei egy igen szemléletes ötlépcsős élményfolyamat mentén működnek, mely a következőképpen szemléltethető (24. ábra).

26. ábra A FitBit élményfolyamat

Forrás: Fitbit (2015) alapján saját szerkesztés

Minden Fitbit eszköz ezt az élményfolyamatot alkalmazza, ez az alapvető mozgatórugója mindegyik működésének. A felhasználó valós időben, nappal és éjszaka egyaránt képes trackelni magáról a már említett aktivitás, edzés, étkezés, testsúly és alvás kategóriákban.

Második lépésben a tetszőleges Fitbit eszköz által rögzített adatok a vezeték nélküli szinkronizálás során az okostelefonunkra, vagy az asztali számítógépünkre kerülnek. Számos grafikon, ábra és táblázat segíti elő azt, hogy megértsük, hogy hogyan is halad az edzésünk hosszabb időtávon, milyen a teljesítményünk.

Ezek az adatok szintén elérhetők mobil és asztali felületen egyaránt. A Fitbit ügyesen belecsempészte a gamification adta lehetőségeket az eszközeibe és az alapvető működési elvébe is. Amikor elérünk egy kitűzött célt, akkor értesítéseket vagy úgynevezett badge-eket kapunk, melyek a különböző mérföldkövek teljesítéséért járnak.

Kellő motivációval a zsebünkben mi is inspirálhatunk másokat, hogy csatlakozzanak a Fitbit adta élményhez. Hovatovább, csoportos kihívásokat is lehet kezdeményezni, valamint közös eredménytáblákat is létre lehet hozni.

A Fitbit termékek rendkívüli kompatibilitással rendelkeznek, tekintve, hogy a készülékhez tartozó kiegészítő alkalmazások elérhetők iOS, Android és Windows Phone, valamint PC és Mac eszközökön is.

A Fitbit termékek kapcsán alapvetően három fő kategória mentén mozoghatunk, ezek a következők:

1. Everyday Fitness
2. Active Fitness
3. Performance Fitness

Az Everyday Fitness kategóriába tartoznak a többi kategóriához képest kevesebb funkcióval rendelkező termékek. Az Active Fitness és Performance Fitness kategóriában található termékek már rendelkeznek folyamatos pulzusszámlálóval. A legtöbb funkciót a Performance Fitness kategória tartalmazza. A termékek részletes jellemzőit a 3. táblázat foglalja össze.

42. táblázat A FitBit termékek jellemzői

Kategória	Everyday Fitness				Active Fitness	Performance Fitness
	<i>Zip</i>	<i>One</i>	<i>Flex</i>	<i>Charge</i>	<i>Charge HR</i>	<i>Surge</i>
Lépésszámláló						
Kalóriaszámláló	X	X	X	X	X	X
Távolságmérő						
Óra	X	X	-	X	X	X
Alvás trackelés	-	X	X	X	X	X
Automatikus alvásfelismerés	-	-	-	X	X	X
Néma ébresztő	-	X	X	X	X	X
Aktivitásmérő	X	X	X	X	X	X
Multi-Sport funkció	-	-	-	-	-	X
Folyamatos pulzusszámláló	-	-	-	-	X	X

Hívószám kijelzés	-	-	-	X	X	X
Szöveges értesítések	-	-	-	-	-	X
Zeneválasztás	-	-	-	-	-	X
GPS-elérés	-	-	-	-	-	X

Forrás: FitBit (2015) alapján saját szerkesztés

7.6 Vívosmart®

<http://www.garmin.com/en-US>

Garmin által kifejlesztett Vívosmart® (2015) egy vékony, csuklón viselhető tracker eszköz. Jelentős hangsúlyt fektet abba, hogy a lehető legkülönbözőbb vállalatoknál promotálja az egészséges életvitel fontosságát, illetve ezen keresztül saját termékeit.

A vállalatok számára alkalmazotti wellnessprogramokon keresztül szolgáltatja termékeit, hogy a munkavállalók életmódját pozitív irányba lendítse. A Garmin különböző vállalati megoldásokat kínál 100 fő alatti, 100-999 főt foglalkoztató, illetve 1000+ alkalmazottal bíró vállalatoknak.

A gamification integrálása az eszköz használatába itt is megjelenik. A cég mindemellett egy online közösséggel, a Garmin Connect™-tel is rendelkezik, ahol a felhasználók megoszthatják egymással elért teljesítményüket, hozzáférhetnek ingyenes edzéstervekhez. Az online közösségen keresztül érhetőek el a már említett gamification funkciók is.

A felhasználók létrehozhatják saját kihívásaikat, ahova meghívhatják a barátokat, kollegákat, az eredményes teljesítés esetén pedig badge-ekhez juthatnak hozzá.

A Vívosmart® a következő tényezőkkel kapcsolatosan tud adatokat rögzíteni:

1. pulzusszám
2. kalóriaszámláló
3. lépésszámláló
4. alvás

Az eszköz 6 fő funkcióval rendelkezik:

1. Aktivitás tracker
2. Éresítések megjelenítése a kijelzőn
3. Megtett lépések, megtett távolság, elégetett kalóriák, és idő kijelzése
4. Diszkrét rezgő értesítések küldése hívások, üzenetek, emailek érkezése esetén
5. Érintőkijelző
6. Inaktivitásjelző

7. Automatikusan generált kihívások

A Vivosmart® napi 24-órás működés mellett egészen 4 hétre visszamenőleg képes rögzíteni adatokat. Kompatibilitását tekintve igencsak szerteágazó a készülék. Asztali számítógépekhez, ezen belül is PC és Mac eszközökhöz egyaránt USB-porttal csatlakoztatható a megfelelő kiegészítő szoftver telepítésével. iOS és Android okoskészülékekhez Bluetooth technológiával csatlakozik a megfelelő applikáció letöltése után. Az érintőkijelző megléte mellett az eszköz vízálló, gyorsulásmérővel is rendelkezik.

7.7 Jawbone®

<https://jawbone.com>

A Jawbone® (2015) világvezetőként titulálja magát a viselhető eszközök piacán. A cég szerint ez részben annak köszönhető, hogy mind a hardveres, mind a szoftveres megoldásaik terén nagy hangsúlyt fektetnek az adattudománnyal kapcsolatos előzetes kutatásokra és azok megállapításaira, hovatovább a cég több mint 600, a viselhető eszközökhöz kapcsolódó szabadalom birtokosa. A cég által létrehozott UP® eszközcsalád olyan tracker eszközök csoportja, melyek betekintést nyújtanak a felhasználó számára annak kapcsán, hogy hogyan alszanak, hogyan esznek és hogyan mozognak. Ezt a 3 területet kvantifikálják tehát az eszközök. Az UP® termékekben található aktivitástrackerek és szenzorok számos dimenzióból mérik az étkezésünkkel, mozgásunkkal, illetve alvásunkkal kapcsolatos adatokat.

Természetesen az erős versenytársak jelenlétében már nem feltétlenül elég az, hogy kiváló minőségű viselhető eszközöket dobjon egy vállalat a piacra, az is nagyban hozzájárul a sikerhez, ha az eszközhez egy minőségi szoftveres applikáció is társul. Éppen ezért a cég kifejlesztette az UP® termékekhez járó alkalmazást, hogy az eszköz által trackelt adatok elemzése által hasznos információt tudjon szolgáltatni a felhasználónak. A szoftveren belül kap helyt a Smart Coach nevű funkció, mely a beérkező adatok alapján személyre szabott tanácsokat szolgáltat a felhasználónak az optimális teljesítmény elérése érdekében az edzések során. A Smart Coach gyakorlatilag jelentést rendel a nyers adatokhoz, mindemellett mérföldköveket jelöl ki, emlékeztetőket, jelzéseket küld. Az UP® a közösségekre is épít, online közösséget hozott létre, hiszen a vállalat azt vallja, hogy közösen, egymás motiválásával jobban tud teljesíteni mindenki. A különféle UP eszközöket a 4. táblázat hasonlítja össze.

43. táblázat A JawBone UP termékek jellemzői

Termék	UPmove	UP2	UP3
Ingyenes UP alkalmazás	X	X	X
Célkitűzések beállítása	X	X	X
Eredménytáblák	X	X	X
Aktivitás trackelés	X	X	X
Smart Coach funkció	X	X	X
Lépésszámláló	X	X	X
Elégetett kalóriák	X	X	X
Időkijelzés	X	-	-
Tétlenségjelző	-	X	X
Automatikus alvásfelismerés	-	X	X
Fejlett alvástrackelés	-	-	X
Okos riasztás	-	X	X

Forrás: Jawbone (2015) alapján saját szerkesztés

A Jawbone ingyenes UP alkalmazása elérhető iOS és Android készülékekre egyaránt.

7.8 Moov

<http://welcome.moov.cc>

A Moov (2015) nemcsak egy tracker eszköz, hanem egy digitális, személyi fitnesskészülék is egyben, mely mesterséges intelligenciával van megáldva. Ennek értelmében az eszközt úgy tervezték meg, hogy egyedileg létrehozott edzésprogramokat kínáljon fel a felhasználónak. Ezeket az edzésprogramokat az eszközbe beérkező adatok alapján hozza létre a Moov.

A Moov edzés közben is elemzi a mozgásunkat, és valós időben szolgáltat információt az edzést végző személynek. A tervezőknek az eszköz megalkotásakor az volt a víziójuk, hogy egy olyan viselhető technológiát hozzanak létre, mely nemcsak adatokat rögzít, hanem aktívan elemzi azokat, tartalmat rendel hozzájuk, ezáltal hatékonyabbá téve és optimalizálva az edzést, mi több, motiváljon minket, így hozzásegítve minket az edzéssel kapcsolatos céljaink eléréséhez. Tulajdonképpen ebben az esetben is a QS koncepció van kombinálva a gamification koncepciójával.

Maga az eszköz a csuklóra vagy a vádlira csatolható, formai kialakításában hasonlít egy órához. A Moov a következőkkel van felszerelve:

1. 9-tengelyű szenzor
2. Gyorsulásmérő
3. Giroszkóp
4. Magnetométer
5. Pulzusszámláló

A Moov vezeték nélkül csatlakozik az okostelefonunkhoz, külön applikációval rendelkezik. Ez az applikáció rögzíti az edzés során trackelt adatokat, vizuális, interaktív visszacsatolást nyújtva a felhasználónak. Olyan összetett algoritmusokkal működik, melyek kvantitatív adatok feldolgozására, illetve a mozgás minőségének kvalitatív elemzésére is alkalmasak. A gamification funkciók keretén belül online összeköttetésen keresztül versenyezhetünk barátainkkal, családjainkkal. Maga az eszköz víz- és porálló, 6 hónapos

akkuidóval rendelkezik. A Moov 5 különböző sportra specializálódik, ezeket a táblázat foglalja össze. Ezen belül 12 edzésprogramot kínál összesen (5. táblázat).

44. táblázat A Moov funkciói a különböző tevékenységek végzése kapcsán

Futás	Kerékpározás	Box	Kondi	Úszás
Valós idejű audio-coaching	Valós idejű audio-coaching	Valós idejű audio-coaching	Valós idejű audio-coaching	Applikáción belüli coaching
Választás különböző edzémódok közül	Pulzusszámláló	Edzéstervek	Oktatóvideók	Úszásnemek felismerése
Szintlépési lehetőség	Részletes beszámolók	Oktatóvideók	Szintlépési lehetőség	Részletes beszámolók
Részletes beszámolók	Útvonal grafikus megjelenítése	Elégetett kalóriák	Részletes beszámolók	Megtett hosszok számlálása
Lépésszámláló	Elégetett kalóriák	Részletes beszámolók	Elégetett kalóriák	Kartempó számlálása
Tempó	Lépésszámláló	Sebesség	Edzés üteme	Kartempó alatt megtett távolság
Megtett távolság	Megtett távolság	Időtartam		Elégetett kalóriák
Emelkedés foka	Sebesség	Erőkifejtés		
Elégetett kalóriák	Emelkedés foka	Időzítés		

Pulzusszámláló				
----------------	--	--	--	--

Forrás: Moov (2015) alapján saját szerkesztés

A Moov applikáció iOS és Android okostelefonokra érhető el.

7.9 Nike+ Fuelband

<https://secure-nikeplus.nike.com/plus/>

A Nike (2015) által kifejlesztett Fuelband legfőbb eleme a beépített gyorsulásmérő, mely az adatokat rögtön szinkronizálja a NikeFuel applikációval. Maga az eszköz képes trackelni a kocogás, futás mellett egyéb mozgástípusokat is, mint például a tánc. A Nike is igen erőteljes hangsúlyt fektetett abba, hogy a gamification funkciók integráns részét képezzék az eszköznek. A felhasználó napi célokat tud beállítani, az ezzel kapcsolatos előremenetelt pedig a FuelBand trackeli.

A FuelBand a mindennapokat, és a sportolást próbálja élvezetessé tenni. Arra motiválja a felhasználót, hogy mindennapi célokat tűzzön ki, döntse meg a saját rekordjait, érjen el újabb és újabb mérföldköveket, így egyfajta folyamatos kommunikációt teremtve eszköz és ember között. A trackelt adatok vizuálisan is megjeleníthetők az eszközhöz kapcsolódó applikáción keresztül. Az eszköz és a hozzá csatlakoztatott okostelefon vezeték nélküli szinkronizációra képes. A felhasználó mindemellett a saját elért céljait, előremenetelét, mérföldköveit meg tudja osztani a barátaival, amennyiben úgy dönt, de ugyanakkor közös kihívásokra is hívhatja őket. Nemcsak a barátokkal lehet megosztani a teljesítményünket, hanem a Facebook-os, illetve Twitter-megosztás is integrálva van az applikációba.

Az eszköz a következőket méri:

1. tempó
2. elégetett kalóriák
3. megtett lépések
4. idő

Az eszközt mindemellett egy 20 színnel operáló LED-világítással gazdagították. Az eszköz korlátozottan vízálló. Míg az esőnek ellenáll, a tervezők nem tartják ajánlottnak úszáshoz való használatra. A FuelBand asztali számítógéphez a beépített USB-porton keresztül, míg okostelefonokkal Bluetooth technológiával kommunikál. A Nike FuelBand-hez tartozó okostelefonos applikáció elérhető iOS és Android készülékekre egyaránt.

A különféle, a sportban kiválóan alkalmazható néhány tracker eszköz bemutatása után a gamification témája kerül középpontba.

8 Gamification

A nyolcadik fő fejezet a Gamification elvét azaz egy alapvetően hétköznapi tevékenység játékosá tételét mutatja be.

A gamification egy relatíve újszerű kifejezés, melynek definiálását több szerző is megkísérelte. El-Khuffash (2013) két fontos definíciót említ meg két szerzőpárostól.

Zichermann és Cunninjam (2011) szerint a gamification: *„A játékban való gondolkodás és a játékszerű mechanizmusok használata annak érdekében, hogy lekösse a felhasználót és adott esetben segítse bizonyos problémák kiküszöbölését”*.

Werbach és Hunter (2012) szerint a gamification: *„Játékelemek és a játékokra jellemző design felhasználása alapvetően nem-jatékszerű kontextusban”*.

El-Khuffash (2013) nagyszerűen rávilágít egyfajta gondolatösszegzésben a gamification lényegére, miszerint itt nem arról van szó, hogy konkrét játékokat fejlesztenek ki az applikációval. A gamification kapcsán csupán az alapvetően nem játékszerű környezet játékosá tétele történik meg annak érdekében, hogy egyfajta motiváló, inspiráló szerepet töltsön be az alkalmazás a felhasználó életében.

A gamification elvén működő alkalmazások elsődlegesen okostelefonok applikációkként jelennek meg napjainkban. Ez köszönhető nagyrészt annak, hogy az emberek meghatározó számú hányada rendelkezik ilyen készülékekkel. Mindemellett az okostelefonok megszámlálhatatlannul sok funkcióval rendelkeznek, applikációk óriási tárháza érhető el (Krantz et al. 2012).

Kis túlzással azt állíthatjuk, hogy a játékok megléte mindig is részét képezte az emberi létnek, legyen szó akár saját magunk szórakoztatásáról, akár csapatjátékokról. A sport ma már külön iparág. Ahogy a digitális technológiák térnyerése által az beköltözik életünk minden zugába, úgy lesznek egyre elterjedtebbek a sporthoz köthető játékos applikációk is, melyek a gamification alapelvein működnek.

A szórakoztatásnak is egyre nagyobb szignifikanciája van, hiszen sokszor nem elég, hogy egy applikáció hasznos legyen, ha még emellé szórakoztató is, akkor nagyobb valószínűséggel könnyelhetjük majd el sikeresnek és népszerűnek. Az már egy másik kérdés, hogy egyáltalán ez a jelenség jóra vezet-t, mindenesetre tudomásul kell vennünk, hogy jelen van (van Hilvoorde 2015, El-Khuffash 2013, Verhagen – Clarsen – Bahr 2013).

A kizárólag négy fal között eltöltött játék a valós közegből ránt ki minket. Ugyanakkor sorra jelennek meg olyan eszközök, illetve applikációk, melyeknek alapvető feltétele az, hogy kimozdujunk a négy fal közül és interakciókat vígyünk végbe másokkal, illetve a valós környezettel. Maga a tény, hogy a digitális világ az életünknek új szegmensébe költözött bele, új lehetőségeket kínál a gamification, a sportok, és az egészséges életmód kapcsán is (van Hilvoorde 2015, Morschheuser et al. 2014, Boulos – Yang 2013, Rai – Yan 2009, Sydnor 2001).

A széleskörű internetelérés, a vezetők nélküli technológiák térnyerése következtében már okostelefonnal is képesek vagyunk elérni gyakorlatilag az emberiség rendelkezésre álló nyilvános információtömeg nagyrészét, legyen szó bármilyen témáról (Verhagen – Clarsen – Bahr 2013).

Az okostelefonos applikációk, illetve azok mindennapos használata általánossá vált. Ugyanakkor az utóbbi években egy úgy tendencia mutatkozik meg ezen applikációk terén. Az applikációk nemcsak passzívan lehetnek jelen az életünkben, hanem arra is sarkallhatnak minket, hogy valamilyen magatartásforma felé elmozdulást erősítsék, például arra motiválnak minket, hogy sportoljunk többet. Ez a motiváció történhet valamilyen, egyfajta játékra hasonlító digitális közegben, melyben az elért eredményeinket az applikáció megjutalmazza valahogyan ((van Hilvoorde 2015, Morschheuser et al. 2014).

A gamification tehát a játékos elemeket vegyíti úgynevezett visszajelző mechanizmusokkal, illetve a közösségi médiával. Amint már korábban esett róla szó, azokat a gamification eseteket tekinthetjük sikeresnek, melyek valamilyen magatartásforma, valamilyen cselekvés felé orientálják a felhasználót, mely önként vesz részt a tevékenységben, illetve szintén önként osztja meg személyes adatait, éppen aktuális elhelyezkedését vagy egyéb, a tevékenység végzéséből közvetlenül származó adatokat (Jakubowski 2014, Anderson et al. 2013, Sailer et al. 2013, Whitmson 2013, Nicholson 2012, Zichermann 2011).

Ezek az alkalmazások nagyban építenek arra, hogy az emberek alapvetően szeretnek játékokban részt venni, kihívásokkal színesíteni a mindennapokat, továbbá a játékon belül elérhető mérföldkő-teljesítések, szintlépések azt az érzést keltik a felhasználóval, hogy érdemi tevékenységet végzett, fejlődött. Az emberekre pedig motiválóan hat a győzelemnek effajta érzése (Jakubowski 2014, Anderson et al. 2013, Sailer et al. 2013)

A gamification koncepción alapuló applikációk szintén rengeteg adatot használnak fel, majd generálnak belőlük könnyen értelmezhető ábrákat, diagramokat, haladásjelző sávokat, melyek kézenfekvően egyszerűek, hiszen a felhasználó számára pillanatok alatt

értelmezhetőek. Mindezek a felhasználó számára generált grafikus elemek valós idejű visszajelzéseként működnek (Whitson 2013).

Ahogy Whitson (2013) tovább jellemzi a gamification koncepcióját, kiemeli, hogy az erre épülő applikációk nem szigorúan lejegyzett játékszabályok szerint működnek, hanem mindazok rejtve vannak a felhasználó előtt. Így a gamification által a felhasználó megkapja a felfedezés lehetőségét. Az, hogy hogyan használják az applikációt, különféle reakciókat fog kiváltani az alkalmazáson belül. A visszajelzésekből pedig rájön a felhasználó, hogy mi mivel függ össze, mi mit fog kiváltani.

Mivel nem szükségesek vastag szabályleírások, ahhoz, hogy megértessük az applikáció működési elvét a felhasználóval, sokkal szélesebb körben lehet azokat promotálni. Az applikációt működtető algoritmusok feltárása teljes mértékben a felhasználó kezében van. Ahogy Galloway (2004, 2006) leírja, a szoftveres játékok gyakorlatilag algoritmus-sorozatok, melyek szinkronban vannak a felhasználó játéktílusával.

Ahogy már említés esett róla, ezek az applikációk sok-sok adatot használnak fel működés közben, ezzel párhuzamosan pedig nagyban építenek a közösségi élményszerzés szerepére (Galloway 2006).

A gamification alapvető célja az, hogy a mindennapos tevékenységeket új szintre emelje, így szórakoztatóbbá téve őket. Maga a gamification is nagyban alapszik a QS elvein, hiszen itt is saját magunkkal kapcsolatos adatok gyűjtése és értékelése történik meg.

Az, hogy egy teljesen hétköznapi tevékenység a gamification talajára van helyezve, azt eredményezheti, hogy az adott tevékenység végzése szórakoztatóbb lesz, így a felhasználó szívesebben, gyakrabban fogja végezni azt. Hovatovább, az adatok elemzése és értelmezése eredményeképp a felhasználó úgy érzi majd, hogy fejlődik, jobba válik, mérföldköveket ér el (Jakubowski 2014, Whitson 2013). Jakubowski (2014) gondolatmenetét követve megállapítható, hogy a gamification elvén működő applikációknak általában véve négy közös pillére van, ezek a következők (25. ábra).

Forrás: Jakubowski (2014) alapján saját szerkesztés

A gamification elvén alapuló applikációkban az előrehaladásért, kihívások, küldetések teljesítéséért pontok, adott esetben jelvények járnak. Ezek a pontok, jelvények egészen egyszerűen a játékstílusunkhoz, applikáción belüli haladásunkhoz kapcsolódó, játékon belüli visszacsatolások (Jakubowski (2014)).

A legtöbb esetben elmondható, hogy az eredménylisták is integráns részét képezik a gamification kapcsán. Ezek olyan globális, vagy privát listák, melyek valamilyen nézőpont szerint sorba rendezik a saját teljesítményünket és mások teljesítményét. Ennek egyszerű versenygeneráló funkciója van (Jakubowski (2014)).

Az ide tartozó applikációk általában valamilyen vizuális megjelenítését is alkalmazzák az elért eredményünknek, mérföldköveinknek. Ennek funkciója az, hogy a felhasználó nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen fel tudja mérni, hogy éppen hol tart egy adott tevékenység kapcsán (Jakubowski (2014)).

Mindemellett szinte elengedhetetlen kellék, hogy valamilyen online felülethez, online közösséghez való csatlakozás, vagy saját körök létrehozása is részét képezi a gamification elvére alapuló alkalmazásoknak, játékoknak. Ennek funkciója a közösségérzet élénkítése.

El-Khuffash (2013) az alábbi ábrával szemlélteti Werbach és Hunter (2012) gondolatmenete alapján, hogy mik azok az építőelemek, melyek az ő nézőpontja szerint felépítenek egy, a gamification elvén működő alkalmazást (26. ábra).

28. ábra A Gamification működési elvének struktúrája

Forrás: El-Khuffash (2013, 9. o.) alapján saját szerkesztés

A piramis csúcsán lévő dinamika építőelem adja meg a “big picture”-t az applikáció kapcsán. Ez lehet valamilyen érzelmre való ráhatás, valamilyen tevékenység, cselekedet ösztönzése, az, hogy valamilyen aktivitás kapcsán haladást érzünk el (El-Khuffash (2013)).

A folyamatok jelentik mindazokat az alapvető összefüggéseket, melyek elkötelezik a felhasználót az adott applikáció használata mellett. Ez lehet az, hogy különféle kihívások, versenyek, együttműködési lehetőségek, jutalmak vannak integrálva az applikációba (El-Khuffash (2013)).

Az alkotóelemek pedig gyakorlatilag a dinamika és folyamatok egyedi leképzései, hiszen az imént említett két építőelem a keret, mely meghatározza azt, hogy milyen alkotóelemek kerülhetnek az applikációba. Ilyen alkotóelemek lehet például az eredménylisták, szintlépési lehetőségek, a pontszerzés, a harcok, a jelvények (El-Khuffash (2013)).

El-Khuffash (2013) továbbá feldolgozza a Werbach és Hunter (2012) által megalkotott gamification osztályozás egy lehetséges módszerét (27. ábra). Eszerint a gamification három alapvető kategóriáját lehet megkülönböztetni (Werbach – Hunter 2012):

1. Belső gamification
2. Külső gamification
3. Viselkedésváltozásra ösztönző gamification

29. ábra A Gamification csoportosítási lehetőségei

Forrás: El-Khuffash (2013, 10. o.) alapján saját szerkesztés

A matrix két tengely mentén ábrázolható. A vízszintes tengely origótól számított jobb oldala az egyén, illetve a bal oldala a közösség felé mutat. A függőleges tengely origo-tól számított felső része a vállalati hasznosság, alsó része pedig a személyes hasznosság felé mutat (El-Khuffash 2013).

A belső gamification egy adott vállalat, szervezet alkalmazottaira fókuszál. Lényege, hogy az applikáció használata valamilyen módon növelje a munkahelyi teljesítményt, ösztönözze a termelékenységet, az innovatív ötletek áramlását. Ennek elméletben egyfajta

közösséget összekovácsoló funkciót is kötni lehet. A cél, hogy valamilyen valós, pozitív irányú üzleti előny származzon az applikáció alkalmazásából (El-Khuffash 2013, Werbach – Hunter 2012).

A külső gamification nem a vállalatot, hanem a fogyasztókat célozza meg. Lényege, hogy az applikáció használatából adódóan a vállalat és a fogyasztók, ügyfelek közötti kapcsolat erősebbé váljon, legyen szó hosszú távú elköteleződésről, a márka iránti lojalitás fokozásáról, brand köztudatba való helyezéséről. Az effajta gamification megoldásoktól nagyobb bevételeket, illetve elkötelezettebb fogyasztói bázist várnak (El-Khuffash 2013, Werbach – Hunter 2012).

A viselkedésváltozásra ösztönző gamification pedig keretektől függetlenül a demográfiai szegmenseket célozza meg annak érdekében, hogy valamilyen új tevékenység népszerűsítését, adott aktivitás végzésének fokozását eredményezze. Ennek lényege tehát az, hogy úgy célozza meg a felhasználókat, hogy azokat motiválja annak érdekében, hogy jobba váljanak valamilyen nézőpontból. A viselkedésváltozásra ösztönző gamification két további csoportra bontható: applikációk, melyek közösségeket, illetve applikációk, melyek egyént céloznak meg (El-Khuffash 2013, Werbach – Hunter 2012). Ugyanezen, a gamification egy lehetséges csoportosítását megcélzó gondolatmenetből adódik, hogy nemcsak általánosan, de célcsoport szerint is osztályozni lehet a gamification elvén alapuló alkalmazásokat (28. ábra).

30. ábra A Gamification csélcsoportjai

Forrás: El-Khuffash (2013, 10. o.) alapján saját szerkesztés

A matrix két tengely mentén ábrázolható. A vízszintes tengely origótól számított jobb oldala az egyén, illetve a bal oldala a közösség felé mutat. A függőleges tengely origótól számított felső része a befelé irányuló hasznosság, alsó része pedig a kifelé irányuló hasznosság felé mutat (El-Khuffash 2013, Werbach – Hunter 2012).

Amennyiben az applikáció a befelé irányuló hasznosságot, illetve egyének csoportját célozza meg, akkor alkalmazotti gamification-ról beszélhetünk. Ha az applikáció a befelé irányuló hasznosság mellett az egyénre fókuszál, mint felhasználóra, akkor fogyasztói gamification-ról beszélünk. Amennyiben az alkalmazás a kifelé irányuló hasznosságot célozza meg, és emberek közösségének szól, akkor azt közösségi gamification-ként, míg ha a kifelé irányuló hasznosság mellett egyént céloz meg, akkor személyes gamification-ról tárgyalunk (El-Khuffash 2013, Werbach – Hunter 2012).

A gamification-t, mint elvet számos kritika érte. Ezek közül talán a leggyakoribb az az, hogy éppen a játék lényegi része vesz el ezeknél az applikációknál, például a társas interakciók, a valós környezetben történő részvétel, a szemtől-szemben történő kommunikáció. Ha ez elvész, akkor gyakorlatilag a játékok kizárólag pontgyűjtésre, szintlépésre, különféle jelvények megszerzésére redukálódnak vissza, mely sok esetben akár értelmetlen és céltalan, hasznos időt rabló tevékenység is lehet (El-Khuffash 2013).

A másik fő kritika a gamification fenntarthatóságát kérdőjelezi meg. Mivel viszonylag új jelenségről van szó, érthető, hogy hatványozottabban felkapott napjainkban a téma. De mi a helyzet a jövővel? Kérdés, hogy képesek lesznek-e a gamification elvére alapuló játékok hosszú távon is szórakoztatóak lenni a mai köntösükben. Ez természetesen nyitott kérdés, és bármelyik kimenetel elképzelhető (El-Khuffash 2013).

A gamification elvének felvázolása után egy jelentős témát érint a tanulmány, mely az adatbiztonságot veszi górcső alá.

9 QS és az adatbiztonság

A kilencedik fő fejezet a QS adatbiztonsági vonatkozásait vázolja fel.

Számos versenyelőny származhat abból, ha adott cégek hamarabb vesznek észre trendeket, mintákat a különböző piacokon vagy épp világszerte. Ez az adatgyűjtésre is igaz. Azok az intézmények, melyek hamarabb kezdik el az adatgyűjtést, hamarabb tudnak nekilátni azok elemzéséhez (Huberty et al. 2014).

Az egy nap alatt generált adattömegben óriási annak a halmaznak a mennyisége, melyet privát adatokként kezelhetünk. Az ilyen érzékenyek tekinthető adatok illetéktelen felhasználása nem újkeletű, ugyanakkor az erre irányuló kísérletek Barcena és szerzőtársainak (2014) publikációja alapján növekvő tendenciát mutatnak be. Ahogy az adat egy eszköztől egy másik eszközbe jut, az számos ponton kockázatnak van kitéve az adatáramlás során.

Ahogy már említettük a QS léte nagyrészt az adatokon alapszik. Jelen évtizedben már egy nap alatt is óriási mértékű adat jön létre, számos cég épít óriási adatbázisok elemzésére és értelmezésére. Ennek kapcsán egyre elterjedtebb a „Big data” kifejezés (Dumbmill 2013, Snijders – Matzat – Reips 2012, Taylor – Ronte – Hammett 2014).

A „Big data” Manyika és szerzőtársai (2011) értelmezésében olyan adathalmazokat jelent, melyek méretüket tekintve nem elemezhetők, nem kezelhetők, nem tárolhatók a szokványos adatbázis-kezelő, adatbázis-elemző szoftverekkel. Ez egy rendkívül képlékeny és nem egzakt módon meghatározott definíció, hiszen nincs semmiféle küszöbérték jelenleg, ami felett „Big data”-nak titulálhatunk egy adathalmazt. Ha lenne is egy ilyen küszöbérték, annak értéke egészen biztosan iparáganként változna. Maga a „Big data” egyre nagyobb figyelmet kap az utóbbi években mind akadémiai, mind üzleti szemszögből.

A QS körül is óriási adattömeg generálódik, ez részben köszönhető az egészségiparhoz, a sporthoz, illetve életmódhoz köthető alkalmazások, illetve a viselhető technológiák fokozatos terjedésének (Chen – Chiang – Storey 2012). Chen, Chiang és Storey (2012), illetve Yap és Chet (2013) is úgy vélik, hogy a jelenleg fennálló egészségügyi modellek fokozatosan elavulttá válnak és itt az ideje egyfajta strukturális szemléletváltásnak (29. ábra).

31. ábra A jelen és jövő egészségügyi modelljei

Forrás: Chen – Chiang – Storey (2012), Yap – Chet (2013) alapján saját szerkesztés

Amíg a jelenlegi egészségügyi modellre inkább igaz az, hogy a már kialakult betegségek, egészségügyi állapotokra reagál kezeléssel és maguk a kórházi intézmények vannak a központban, addig egy potenciális jövőkép szerint ez változni fog.

Az egészségügyi szakértők és páciensek közötti kapcsolat a reaktív magatartásformától a proaktív és egyben preventív magatartásforma felé fog tolódni. Eszerint nem a már kialakult betegségek kezelése, hanem a megelőzés kapja majd a nagyobb hangsúlyt. Az intézményközpontúság súlypontja pedig az ember- és páciensközpontúság felé fog elbillenni (Chen – Chiang – Storey 2012, Yap – Chet 2013).

Az emberközpontúság felé való eltolódás azonban azt jelenti, hogy egyre több személyes, privát adatot kell kezelniük az intézményeknek, ez pedig növekvő súlyú kiberbiztonsági intézkedéseket von magával. Védeni kell az intellektuális javakat, a betegek adatait, az intézményeket és pácienseket összekötő informatikai hálózatokat, infrastruktúrákat (Chen – Chiang – Storey 2012).

Az adatok bizalmas jellegű kezelése nehezebbé válik annak köszönhetően, hogy az emberek hatványozottan több adatot osztanak meg magukról már csak a közösségi média felületén is (Tate – Polonetsky 2012).

Manapság központi szerepe van az adatoknak, illetve az adatkezelésnek, adatelemzésnek. Az adatok szignifikanciája óriási, szinte, mint egy új entitás van jelen napjainkban. A jelentősége azért nagy, mert erőteljes gazdasági és társadalmi értéket tulajdonítanak az adatok helyes felhasználásának. Az adatelemzések, illetve az infokommunikációs technológiák fejlődése azt eredményezte, hogy a korábbinál jóval nagyobb adathalmazzal is képesek foglalkozni a vállalatok.

Az adatelemzőknek fontos feladatává vált a rendelkezésre álló nagy adatbázisok elemzése, illetve a korrelációk keresése. Ez az adatrobbanás nagyban köszönhető az informatikai infrastruktúrákhoz köthetően a lecsökkent adattárolási, és –mozgatási költségeknek, a közösségi médiának, a számos okostelefonos applikációnak, illetve eszközöknek, melyek valamilyen tevékenységünket figyelik és kvantifikálják.

Hozzá kell tenni, hogy a nap mint nap keletkező adatok többsége strukturálatlan és gazdasági, illetve üzleti szempontból relatíve inszignifikáns, a megfelelő adatok birtoklásával és szakszerű felhasználásával adott vállalatok, illetve egész iparágak is hatalmas értékhez juthatnak (Tene – Polonetsky 2013).

Barcena és szerzőtársai (2014) a trackelhető információk egyfajta potenciális csoportosítását vázolták fel egy, a Symantec által kiadott publikációban (6. táblázat).

45. táblázat A trackelhető adatok kategorizálási lehetőségei

Fogyasztás	Testi funkciók	Fizikai aktivitás
Kalória Étel Víz Alkohol Koffein Orvosságok	Test PH értéke Terhesség	Sporttevékenység Alvás Utazás
Orvosi jellegű tünetek	Térhez és időhöz köthető adatok	Fiziológiai adatok
Fejfájások gyakorisága Fájdalmak Asztmarohamok Allergiák	Aktuális helyzet Tengerszint feletti magasság Fotók Videók	Pulzusszám Vércukorszint Testhőmérséklet Vérnyomás Testsúly
Mentális állapotok		
Aktuális kedv		

Sztressz

Forrás: Barcena et al. (2014, 6. o.) alapján saját szerkesztés

A szerzők 7 különböző kategóriát állítottak fel annak kapcsán, hogy miket vagyunk képesek trackelni a mindennapjaink során. Ennek egyik csoportja a fogyasztás, melyen belül olyan fő tevékenységeket értelmeznek, mint például az étel, vagy épp a vízbevitel nyomon követése. Ehhez kapcsolatosan az adott nap alatt elfogyasztott kalóriamennyiség is rögzíthető. Orvosi szempontból pedig a naponta szükséges orvosságok bevitelének megemlítését is fontosnak tartják, már erre is elérhetőek megoldások (Barcena et al. 2014).

A testi funkciók kapcsán a szerzők például a test PH értékének folyamatos nyomon követését tartják említésre méltón, hiszen adott esetben a savas PH érték különféle betegségek kialakulásához is vezethet. Az, hogy ez egyensúlyban legyen, érdemes szemmel tartanunk ezt az értéket.

A fizikai aktivitás kategóriába többek között a különféle sporttevékenységekkel, illetve az alvással kapcsolatos adatokat sorolják. Ilyen lehet az adott időtartam alatt lefutott km-ek száma, vagy éppen az, hogy ébredéskor milyen minőségűnek értékeljük a saját alvásunkat.

Az orvosi jellegű tünetekhez olyan alcsoportokat soroltak a szerzők, mint például a fejfájások gyakoriságának nyomon követése, az asztmarohamok előfordulásának rögzítése, vagy éppen az allegriáink számon tartása például egy okostelefonos készülék applikációjában.

A térhez és időhöz köthető adatok kapcsán olyan tényezőket tudunk trackelni, mint például az éppen aktuális helyzetünk, a tengerszint feletti magasságunk, vagy ha elég távan értelmezzük a trackelést, akkor egy fénykép vagy akár egy videó is ebbe a kategóriába esik.

A fiziológiai adatok kapcsán több átfedés lehet például a fizikai aktivitás kategóriával. A fiziológiai adatok kategóriába tartozik a pulzusszám, a vércukorszint, a testhőmérséklet, a vérnyomás vagy az éppen aktuális testsúly trackelése a szerzők szerint.

Végül a mentális állapotok kategóriába soroltak olyan adatokat, mint az aktuális kedv vagy éppen annak nyomon követése, hogy stresszesek vagyunk-e.

Ebben a kategorizálásban található olyan adatok, melyek különféle szenzorokkal is mérhetőek akár, de olyanok is, melyeknek értékelése teljesen szubjektív, függ attól a környezettől, amiben éppen vagyunk, függ az időtől, amikor a mérést végezzük és számos egyéb tényezőtől is.

Ezeket szenzorok nélkül is képesek vagyunk trackelni, egész egyszerűen meg kell találnunk azok rögzítésére a legmegfelelőbb kelléket, mely lehet például egy okostelefonos applikáció is.

A szerzők kiemelik, hogy a táblázatban található adatok többsége nem feltétlenül titkos vagy privát, ugyanakkor probléma akkor jelentkezik, ha fontos, személyhez köthető adatok, például orvosi jelentőségű adatok kerülnek illetéktelen kezekbe.

Korábban, amikor privát vagy személyes adatokról beszéltünk, akkor olyan tényezőket értettünk ezt alatt, mint például a születési év, név, lakcím, privát telefonszám, vagy épp a bankkártyánk PIN-kódja.

Ugyanakkor a self-tracking trendek elterjedésével a személyes adatok köre kibővül, a korábbihoz képest jóval tágabban értelmezhető. Könnyen megtudhatja a nyilvánosság, hogy éppen hol tartózkodunk, mit csinálunk, mik a szokásaink, hogy néz ki a lakásunk belülről. Szélsőséges esetekben a szűken és tágan értelmezett személyes adatok összevetésével akár személyes viselkedési minták elemzése is lehetségessé válik (Barcena et al. 2014).

Barcena és szerzőtársai (2014) egy táblázatban, hét dimenzió mentén vázolták fel a self-tracking rendszerek lehetséges modelljeit (7. táblázat).

46. táblázat A self-tracking rendszerek strukturálása

Rendszermodell	Ko ckázat	Adatgyű jtés egysége	Adatrögzítés helye	Adattová bbítás módja	Adatel emzés helye	Adatmegje lenítés módja
Tracker eszköz	ala acsony	maga az eszköz	maga az eszköz	nincs	maga az eszköz	maga az eszköz
Tracker eszköz + okostelefonos applikáció	kö zepes	maga az eszköz	maga az eszköz + okostelefon	vezetékes/ vezeték nélküli	Okostel efon	Okostelefo n
Tracker eszköz + felhőalapú szolgáltatás	kö zepes	maga az eszköz	maga az eszköz + felhőalapú szolgáltatás szervere	vezetékes/ vezeték nélküli	Felhőal apú szolgáltatás szervere	Felhőalapú szolgáltatás szervere
Tracker eszköz + okostelefonos applikáció + felhőalapú szolgáltatás	ma gas	maga az eszköz	maga az eszköz + okostelefon + felhőalapú szolgáltatás szervere	vezetékes/ vezeték nélküli	Okostel efon + Felhőalapú szolgáltatás szervere	Felhőalapú szolgáltatás szervere
Okostelefonos alkalmazás	ala acsony	Okostelef on	Okostelefon	nincs	Okostel efon	Okostelefo n

Okostelefonos alkalmazás + felhőalapú szolgáltatás	ma gas	Okostelef on	Okostelefon + felhőalapú szolgáltatás szervere	vezeték nélküli	Okosstel efon + Felhőalapú szolgáltatás szervere	Felhőalapú szolgáltatás szervere
---	-----------	-----------------	--	--------------------	--	--

Forrás: Barcena et al. (2014, 34. o) alapján saját szerkesztés

Barcena és szerzőtársai (2014) szerint amennyiben a self-trackinghez használt eszköz szimplán egy tracker eszköz, akkor az adatok kizárólag ezen rögzülnek, és ott is maradnak, tekintve, hogy nincs lehetőség az adattovábbításra, tehát nem képes hálózathoz csatlakozni vagy épp nincs rajta USB-port. Ezeket a szerzők relatíve elavult eszközöknek tekintik.

Ilyen lehet például egy régi lépésszámláló, melyen csak egy kis kijelző található. Az eszköz használatából adódó kockázat alacsony az adattovábbítási lehetőségek hiányából fakadóan.

Amennyiben az adatgyűjtést egy tracker eszköz végzi, kiegészítve egy okostelefonos alkalmazással, akkor annak már közepes kockázata van, hiszen az adatáramlás kettő eszköz között zajlik. Minden további pont beiktatása növeli a potenciális adatlopással kapcsolatos kockázatot. A napjainkban elérhető tracker eszközöknél népszerű megoldás az, hogy saját, hivatalos okostelefonos applikációval egészítik ki azt. Míg a tracker eszköz végzi a mérést, addig az applikáció rögzít és mutatja a legfontosabb információkat. Az eszköz és az applikáció közötti kapcsolat módja valamilyen vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati összeköttetés.

Az okostelefonos alkalmazás felváltható felhőalapú szolgáltatással. Ennek a megoldásnak szintén közepes a kockázati szintje. Ebben az esetben az adat gyűjtése ugyanez a tracker eszközön, míg a tárolás, feldolgozás a felhőben történik, mielőtt az visszajutna a felhasználóhoz. A két pont közötti kapcsolat vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati összeköttetésen keresztül jön létre.

Amennyiben a tracker eszköz mellé okostelefonos alkalmazás és felhőalapú szolgáltatás is párosul, akkor a kockázati szint magasra emelkedik, hiszen itt 3 egység van összekötve 2 adattovábbítási csatornán keresztül.

Amennyiben az okostelefon rendelkezik a megfelelő szenzorokkal, illetve megírták rá a megfelelő applikációt, akkor egyben tracker eszközként is működhet. Amennyiben minden adat ezek után az okostelefonon rögzül, az alacsony kockázati szintet jelent, hiszen az adatok egyetlen rendszeren belül vannak jelen.

Amennyiben az okostelefonos alkalmazás egy felhőalapú rendszer használ arra, hogy az adatot továbbítsa az magas kockázattal jár. Ez a megoldás azon felhasználók esetében is népszerű lehet, akik az adatok elemzését nem az okostelefonukon kívánák elvégezni, hanem más szoftvereket is igénybe akarnak venni.

A jogtalan adatszerzést gátló technológiák és megoldások kidolgozása napjaink egyik informatikai kihívása (Barcena et al. 2014).

A komoly adat- és információáramlás megnehezíti a hatékony megoldások létrehozását, azonban az IT-infrastuktúrák korszerűsítése egyre inkább elkerülhetlenné válik (Barcena et al. 2014, Brown – Chui – Manyika 2011).

Összegzés

E tanulmány célja az volt, hogy a *TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0004* pályázat keretében egy átfogó képed adjon az olvasónak a Quantified Self témájában. A tanulmány *10 fő fejezetben* fogja át a Quantified Self és a Gamification témáját.

Az *első fő fejezetben* egy általános bevezető kép került bemutatásra a témáról, illetve az aktuális állapotokról napjaink digitális technológiai kapcsán.

A *második fő fejezet* egyfajta áttekintőt adott a Quantified Self eredetéről, fő mérföldköveiről, illetve a koncepció akadémiai vonatkozású elemzési eredményeiről.

A *harmadik fő fejezet* felvázolta a Quantified Self legfőbb általános kritikáit.

A *negyedik fő fejezet* a trackelésről, azaz az önmagunk kapcsán történő adatgyűjtésről szólt. E fejezet tárgyalta a trackelés hátterét, technológiai vonatkozásait, illetve azt, hogy milyen típusú adatokat tud az ember magáról gyűjteni napjainkban.

Az *ötödik fő fejezet* az „Internet of Things” témája köré épült. Itt a tanulmány azt tárgyalta, hogy a tárgyak internete egy rendszer, méghozzá azon eszközök rendszere, melyek összekötik a digitális világot a valós világgal, különféle mérések véghezvitelén, illetve digitális kommunikáción keresztül.

A *hatodik fő fejezet* a self-trackinggel és az életmóddal kapcsolatos trendeket mutatta be, illetve különböző kutatások eredményei kerültek elemzésre itt. Szó volt a hardver- és szoftverpiac alakulásával kapcsolatos várható trendekről, illetve arról, hogy milyen az aktuális viszonya az embereknek a Quantified Self és a viselhető technológiák terén.

A *hetedik fő fejezetben* kerültek bemutatásra a Quantified Self és a sport lehetséges kapcsolódási pontjai. Itt olyan tracker eszközökről volt szó, melyek fontosak és hasznosak lehetnek a sport és az egészséges életmód kapcsán.

A *nyolcadik fő fejezet* a Gamification elvét mutatta be. Röviden itt arról volt szó, hogy egy alapvetően hétköznapi tevékenység játékosá tétele történik meg annak érdekében, hogy egyfajta motiváló, inspiráló szerepet töltsön be egy-egy alkalmazás vagy épp eszköz a felhasználó életében.

A *kilencedik fő fejezet* a tanulmányban korábban leírtak adatbiztonsági vonatkozását vázolta fel. Fontos momentum, hogy megjelent a „Big Data”, mint definíció. Mindemellett egyre több személyes, privát adatot kell kezelniük a különféle vállalatoknak, ez pedig a

kiberbiztonsági intézkedések újraértékelését és szakértői átgondolását vonja magával napjainkban.

A tizedik fő fejezetben a történt meg a konklúziók ismertetése. A tanulmány konklúziójaként négy javaslat került bemutatásra.

Irodalomjegyzék

- Alkhatib, A. (2014): *Quantified Self: Ethnography of a Digital Culture*. University of California, Irvine.
- Amiigo (2015). Amiigo Official Site. Elérhető: <https://amiigo.com>
- Anderson, A. – Huttenlocher, D. – Kleinberg, J. – Leskovec, J. (2013): *Steering User Behavior with Badges*. WWW '13 Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 95-106. o. Geneva, Switzerland.
- Antin, J. – Churchill, E. F. (2011): *Badges in social media: A social psychological perspective*. CHI 2011 Gamification Workshop Proceedings. Vancouver, Canada.
- Apple (2015): Apple Official Site. Elérhető: <http://www.apple.com/>
- ASU (2002): *A New American University: The New Gold Standard*. Arizona State University. Tempe, Arizona.
- Aziz, O – Atallah, L – Lo, B. – Elhelw, M. – Wang, L. – Yang, G. Z. – Darzi, A. (2007): A pervasive body sensor network for measuring postoperative recovery at home. *Surgical Innovation*, 14, 83-90. o.
- Barcena, M. B. – Wueest, C. – Lau, H. (2014): *How safe is your quantified self?* Symantec, Mountain View, California.
- Beauchet, O. – Launay, C. P. – Merjagnan, C. – Kabeshova, A. – Annweiler, C. (2014): Quantified Self and Comprehensive Geriatric Assessment: Older Adults Are Able to Evaluate Their Own Health and Functional Status. *PLoS ONE*, 9, 5. o.
- Beddit (2015): Beddit Official Site. Elérhető: <http://www.beddit.com>
- Bokor et al. (2012): University of the Future. A Thousand Year old Industry on the Cusp of Profound Change. *Ernst & Young Paper*. London, United Kingdom.
- Bonato, P. (2003): Wearable Sensors/Systems and Their Impact on Biomedical Engineering. An Overview from the Guest Editor. *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine*.

- Boulos, M. N. K. – Yang, S. P. (2013): Exergames for health and fitness: the roles of GPS and geosocial apps. *International Journal of Health Geographics*, 12, 7. o.
- Brahm, C. – Brinda, M. – Pearson, T. – Sinha, V. (2014): Is your company ready for the Internet of Things? *Bain & Company Paper*. Boston, MA.
- Brown, B. – Chui, M. – Manyika, J. (2011): Are You Ready for the Era of „Big Data“? *McKinsey Quarterly*, 4, 24-53. o.
- Bughin, J. – Chui, M. – Manyika, J. (2010): Clouds, big data, and smart assets: Ten tech-enabled business trends to watch. *McKinsey Quarterly*, 2, 75-86. o.
- Butterfield, A. D. (2012): *Ethnographic Assessment of Quantified Self Meetup Groups*. A Project Report Presented to The Faculty of the Department of Anthropology San José State University. San José, USA.
- Chen, H. – Chiang, R. H. L. – Storey, V. C. (2012): Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. *MIS Quarterly*, 36, 1165-1188. o.
- Choe, E. K. – Lee, N. B. – Lee, B. – Pratt, W. – Kientz, J. A. (2014): *Understanding Quantified-Selfers' Practices in Collecting and Exploring Personal Data*. Paper presented at CHI '14 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Toronto, Canada.
- Davenport, T. – Lucker, J. (2015): Running on Data. Activity trackers and the Internet of Things. *Deloitte Review*, 16, 13. o.
- Dumbmill, E. (2013): Making Sense of Big Data. *Big Data*, 1, 1-2. o.
- El-Khuffash, A. (2013): *Gamification*. Major Research Paper. Ryerson University. Toronto, Canada.
- Emmerson, R. (2010): M2M: the Internet of 50 billion devices. *WinWin Magazine*, 19-22. o.
- Fajans, J. (2013). *Self-Experimentation & The Quantified Self: New Avenues for Positive Psychology Research and Application*. Masterthesis at the Claremont Graduate University.
- Fitbit (2015): FitBit Official Site. Elérhető: <http://www.fitbit.com/home>

- Friess, P. (2013): Driving European Internet of Things Research. In Vermesan, O. – Friess, P. (szerk): *Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems*, 1-7. o. River Publishers, Aalborg, Denmark.
- Galloway, A. R. (2004): *Protocol: How Control Exists After Decentralization*. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts.
- Galloway, A. R. (2006): *Gaming: Essays on Algorithmic Culture*. University of Minnesota Press. Minneapolis, Minnesota.
- Gantz, J. – Reinsel, D. (2012): *The digital universe in 2020: Big data, bigger digital shadows, and biggest growth in the far east*. IDC iView: IDC Analyze the Future, 1-16. o.
- Giansanti, D. – Maccioni, G – Morelli, S. (2008): An experience of health technology assessment in new models of care for subjects with Parkinson's disease by means of a new wearable device. *Telemedicine Journal and E-Health*, 14, 467-472. o.
- Giddens, A. (1991): *The Trajectory of the Self. Modernity and Self Identity*. Stanford University Press, Stanford.
- Haddadi, H. – Ofli, F. – Mejova, Y. – Weber, I. – Srivastava, J. (2015): 360 Quantified Self. Hamad bin Khalifa University, Qatar Computing Research Institute. Doha, Qatar.
- van Hilvoorde, I. (2015): Sport and play in a digital world. *Sport, Ethics and Philosophy. Special Issue*. Routledge, London.
- Huberty, K. L. et al. (2014): Wearable Devices. The 'Internet of Things' Becomes Personal. Morgan Stanley Blue Paper. New York, NY.
- Jakubowski, M. (2014): Gamification in Business and Education. Project of Gamified Course for University Students. *Developments in Business Simulation and Experiential Learning*, 41, 339-342. o.
- Jawbone (2015): Jawbone Official Site. Elérhető: <https://jawbone.com>
- Kelly, K. (2007). *Lifelogging, An Inevitability*. Elérhető: http://www.kk.org/thetechnium/archives/2007/02/lifelogging_an.php
- Kelly, K. (2011). *Self-Tracking? You Will*. Elérhető: http://www.kk.org/thetechnium/archives/2011/03/self-tracking_y.php

- Khan, S. – Marzec, E. (2014): *Tech Trends 2014. Wearables*. Deloitte University Press.
- Klasnja, P. – Pratt, W. (2012): Healthcare in the pocket: Mapping the space of mobile-phone health interventions. *Journal of Biomedical Informatics*, 1, 184–198. o.
- Kranz, M. et al (2012): The mobile fitness coach: Towards individualized skill assessment using personalized mobile devices. *Pervasive and Mobile Computing*, 9, 203–215. o.
- Larsson, R. S. (2013): *Motivations in Sports and Fitness Gamification. A Study to Understand What Motivates the Users of Sports and Fitness Gamification Services*. Master thesis. Umeå University, Department of informatics. Umeå, Sweden.
- Lee, V. R. (2013): The Quantified Self (QS) Movement and Some Emerging Opportunities for the Educational Technology Field. *ITLS Faculty Publications. Paper 480*. Utah State University, Logan, Utah.
- Lee, V. R. (2014): What's Happening in the "Quantified Self " Movement?". *ITLS Faculty Publications. Paper 491*. Utah State University, Logan, Utah.
- Lengyel I. (2014): *Regionális gazdaságfejlesztés*. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- Lukovics, M. – Zuti, B. (2014): Egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „negyedik generációs” egyetemek? *Tér és társadalom*, 28, 77-96. o.
- Lukovics, M. – Zuti B. (2015): *A „negyedik generációs” egyetemek szerepe a tudáshasznosításban*. Kézirat. „Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban” - Tudásmenedzsment konferencia. 2015. október 15-16. Szegedi Tudományegyetem, Szeged.
- Lumo Run (2015): Lumo Bodytech Official Site. Elérhető: <http://www.lumobodytech.com>
- Lupton, D. (2014): *Self-tracking Modes: Reflexive Self-Monitoring and Data Practices*. University of Canberra, News & Media Research Centre, Faculty of Arts & Design. Canberra, Australia.
- Manyika, J. et al (2011): Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. *McKinsey Global Institute Paper*. McKinsey & Company, New York, NY.

- Mathie, M. J. – Coster, A. C. – Lovell, N. H. – Celler, B. G. – Lord S. R. – Tiedemann, A. (2004): A pilot study of long-term monitoring of human movements in the home using accelerometry. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 10, 144-151. o.
- Meetup (2015): Meetup Official Site. Elérhető: <http://quantified-self.meetup.com/>
- Merilahti, J. – Parkka, J. – Antila, K. – Paavilainen, P. – Mattila, E. – Malm, E. J. – Saarinen, A. – Korhonen, I. (2009): Compliance and technical feasibility of long-term health monitoring with wearable and ambient technologies. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 15, 302-309. o.
- Moov (2015): Moov Official Site. Elérhető: <http://welcome.moov.cc>
- Morschheuser, B. S. – Rivera-Pelayo, V. – Mazarakis, A. – Zacharias, V. (2014): Interaction and Reflection with Quantified Self and Gamification: an Experimental Study. *Journal of Literacy and Technology*, 15, 136-156. o.
- Nafus, D. (2014): Stuck data, dead data, and disloyal data: the stops and starts in making numbers into social practices. *Scandinavian Journal of Social Theory*, 15, 208-222. o.
- Nafus, D. – Sherman, J. (2014): This One Does Not Go Up to 11: The Quantified Self Movement as an Alternative Big Data Practice. *International Journal of Communication*, 8, 1784–1794. o.
- Neff, G. (2012). *Venture labor: Work and the burden of risk in innovative industries*. MIT Press, Cambridge, USA.
- Nike (2015): Nike Official Site. Elérhető: <https://secure-nikeplus.nike.com/plus/>
- Nicholson, S. (2012): *Strategies for meaningful gamification: Concepts behind transformative play and participatory museums*. Presented at Meaningful Play 2012. Lansing, Michigan.
- Nißen, M. (2013): *Quantified Self - An Exploratory Study on the Profiles and Motivations of Self-Tracking*. Karlsruhe Institute of Technology, Department of Economics and Business Engineering, Karlsruhe.
- OMSignal (2015): OM Signal Official Site. Elérhető: <http://www.omsignal.com/>
- Oxford (2014): *University of Oxford Digital Strategy*. University of Oxford. Oxford, United Kingdom.

- Patel, S. – Park, H. – Bonato, P. – Chan, L. – Rodgers, M. (2012): A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 9, 1-17. o.
- Peak (2015): Peak Official Site. Elérhető: <http://www.mybasis.com>
- Plymouth (2014): *Digital With Plymouth University. Digital Strategy*. Plymouth University. Plymouth, United Kingdom.
- QS (2015): Quantified Self Official Site. Elérhető: <http://quantifiedself.com/>
- Rapp, A. et al. (2015): New frontiers of Quantified Self: finding new ways for engaging users in collecting and using personal data. *UBICOMP/ISWC '15 Adjunct*. Osaka, Japan.
- Rai, L. – Yan, G. (2009): Future Perspectives on Next Generation e-Sports Infrastructure and Exploring Their Benefits. *International Journal of Sports Science and Engineering*, 1, 27-33. o.
- Rowse, L. M. (2015) *Statistics of the Self: Shaping the Self Through Quantified Self-Tracking*. Scripps Senior Theses. Paper 695.
- Ruckenstein, M. (2014). Visualized and Interacted Life: Personal Analytics and Engagements with Data Doubles. *Societies*, 4, 68-84. o.
- Sailer, M. – Hense, J. – Mandl, H. – Klevers, M. (2013): Psychological Perspectives on Motivation through Gamification. *Interaction Design and Architecture(s) Journal*, 19, 28-37. o.
- Sazonov, E. S. – Fulk, G. – Sazonova, N. – Schuckers, S. (2009): Automatic recognition of postures and activities in stroke patients. *Engineering in Medicine and Biology Society*, 2009:2200-2203. o.
- Scholz, T. (szerk). (2012): *Digital labor: The Internet as playground and factory*. Routledge, New York.
- Sciacqua, A. – Valentini, M. – Gualtieri, A. – Perticone, F. – Faini, A. – Zacharioudakis, G. – Karatzanis, I. – Chiarugi, F. – Assimakopoulou, C. – Meriggi, P. (2009): Validation of a flexible and innovative platform for the home monitoring of heart failure patients: preliminary results. *Computers in Cardiology*, 36, 97-100. o.

- Smithsonian (2010): *Creating a Digital Smithsonian. Digitization Strategic Plan 2010-2015*. Smithsonian Institution. Washington D. C., United States.
- Snijders, C. – Matzat, U. – Reips, U. D. (2012): “Big Data”: Big Gaps of Knowledge in the Field of Internet Science. *International Journal of Internet Science*, 7, 1-5. o.
- Swan, M. (2009): Emerging patient-driven health care models: an examination of health social networks, consumer personalized medicine and quantified self-tracking. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 6, 492–525. o.
- Swan, M. (2012a): Sensor Mania! The Internet of Things, Wearable Computing, Objective Metrics, and the Quantified Self 2.0. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, 1, 217-253. o.
- Swan, M (2012b): Health 2050: The Realization of Personalized Medicine through Crowdsourcing, the Quantified Self, and the Participatory Biocitizen. *Journal of Personalized Medicine*, 2, 93-118. o.
- Sydnor, S. (2001). New Times, Physical Education, and cyberspace. *Journal of Sport & Social Issues*, 25, 430-436. o.
- Taylor, K. – Ronte, H. – Sammett, S. (2014): Healthcare and Life Sciences: Predictions 2020. A Bold Future? *Deloitte Paper*. New York City, New York.
- Tene, O. – Polonetsky, J. (2012): Privacy in the Age of Data: A Time for Big Decisions. *Stanford Law Review*, 64, 63-69. o.
- Tene, O. – Polonetsky, J. (2013): Big Data for All: Privacy and User Control in the Age of Analytics. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 11, 237-274. o.
- Verhagen, E. A. – Clarsen, B. – Bahr, R. (2013): A Peek into the Future of Sports Medicine: The Digital Revolution has Entered our Pitch. *British Journal of Sports Medicine*, 48, 739-740. o.
- Vermesan, O. – Friess, P. – Guillemin, P. – Sundmaecker, H. – Eisenhauer, M. – Moessner, K. - Le Gall, F. – Cousin, P. (2013): Internet of Things Strategic Research and Innovation Agenda. In Vermesan, O. – Friess, P. (szerk): *Internet of Things: Converging*

Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems, 7-153. o. River Publishers, Aalborg, Denmark.

Vivosmart (2015): Garmin Official Site. Elérhető: <http://www.garmin.com/en-US>

Werbach, K. – Hunter, D. (2012): *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Wharton Digital Press, University of Pennsylvania. Philadelphia, Pennsylvania.

Whitson, J. (2013): Gaming the quantified self. *Surveillance & Society*, 11, 163-176. o.

Wilson, M. W. (2015): Flashing lights in the quantified self-city-nation. *Regional Studies, Regional Science*, 2, 39-42. o.

Wolf, G. (2010a). *The Quantified Self*. Elérhető: http://www.ted.com/talks/gary_wolf_the_quantified_self.html

Wolf, G (2010b): *The Data-Driven Life*. The New York Times, New York.

Yap, J. – Chet, Y. C. (2013): Healthcare 3.0. Healthcare for the New Normal. *Deloitte Paper*. New York City, New York.

Zichermann, G. (2011). *Gamification - The New Loyalty*. Presented at the Copenhagen Social Media Conference. Copenhagen, Denmark. Elérhető: <http://vimeo.com/25714530>

Zichermann, G. – Cunningham, C. (2011): *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media. Sebastopol, California.